

AdL und Mathematik, eine Chance für Kinder mit Förderbedarf ?

Eingereicht von Yvonne Naef
Haselackerstrasse 15
9125 Brunnadern

Begleitung: Barbara Zutter

Eingereicht am: 23. Juni 2016

Abstract:

In der vorliegenden Arbeit wird mit einer Fallstudie der Frage nachgegangen, wie der Mathematikunterricht in altersdurchmischten Klassen gestaltet werden muss, damit Kinder mit Förderbedarf optimal daran teilhaben und lernen können. Mit Leitfadeninterviews und Unterrichtsbeobachtungen wird untersucht, welche Rahmenbedingungen und Handlungen in der Praxis förderlich sind. Die in der Theorie vorgängig zusammengefassten Erkenntnisse wurden mit den Ergebnissen verglichen und ausgewertet. Dabei kristallisiert sich heraus, dass verschiedene Faktoren massgebend sind für den Erfolg.

Abkürzungsverzeichnis

AdL	Altersdurchmisches Lernen
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
GR	Kanton Graubünden
ILZ	Individuelle Lernziele
LP	Klassenlehrperson
PH	Pädagogische Hochschule
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
TG	Kanton Thurgau

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Persönlicher Bezug und Ziele	7
1.2	Aufbau der Arbeit	7
1.3	Vorgehen Literaturrecherche	8
1.4	Literaturrecherche	9
2	Theorie	9
2.1	Begriffsdefinitionen	9
2.2	Die Geschichte und Situation des altersdurchmischten Lernens in der Schweiz	10
2.3	Kritische Stimmen AdL	12
2.4	Umstellung auf AdL - Auswirkungen auf die Schule von heute	12
2.5	Sozial- und Individualisierungs-Ansatz	13
2.6	Integrativer Unterricht	13
2.7	Öffnung von Unterricht und Zusammenleben	13
2.8	Rolle der Lehrperson	14
2.9	Rolle der Schulischen Heilpädagogin	15
2.10	Mathematik und AdL	15
2.10.1	Qualitätsfallen im Mathematikunterricht	16
2.10.2	Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht	17
2.10.3	Differenzierung im Mathematikunterricht	18
2.11	Unterrichtsformen	19
2.11.1	Definition Lernumgebung	20
2.11.2	Gütekriterien zu Lernumgebungen	20
2.12	Herausforderungen für Kinder mit Förderbedarf	21
2.12.1	Kinder mit Förderbedarf in der Mathematik	21
2.12.2	Kinder mit Förderbedarf im Lernen	21
2.12.3	Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten	22
2.12.4	Offener Unterricht für Kinder mit Förderbedarf	22

2.13 Zusammenfassung der Theorie	23
3 Fragestellung	23
4 Forschungsvorgehen	24
4.1 Empirisches Forschungsdesign	24
4.2 Forschungsmethoden	24
4.3 Triangulation	25
4.4 Unterrichtsbeobachtungen strukturiert	25
4.4.1 Vor-und Nachteile der systematischen, nichtteilnehmenden Beobachtung	25
4.4.2 Beobachtungsraster	26
4.5 Leitfadeninterviews mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen	27
4.5.1 Vor-und Nachteile des problemzentrierten Interviews	27
4.6 Gelingsbedingungen	28
4.7 Aufbereitung der Daten	29
4.8 Kategorienbildung	30
4.8.1 Kategorien Beobachtungsraster	30
4.8.2 Kategorien Interview	30
4.8.3 Definition der Kategorien	31
4.8.4 Ankerbeispiele	33
5 Datenerhebung und Datenerfassung	34
5.1 Durchführung	34
5.1.1 Fallbeschreibungen ausgewählte Schulen	34
5.1.2 Fallbeschreibungen ausgewählte Schüler	35
5.2 Dokumentation der Beobachtungen	36
6 Ergebnisse Darstellung	36
6.1 Beobachtungen im Unterricht: Setting 1	36
6.1.1 Positive Handlung, Interaktion aus Eigeninitiative oder fremdbestimmt	36
6.2 Beobachtungen im Unterricht: Setting 2	38
6.3 Interview mit den Lehrpersonen/Schulischen HeilpädagogInnen	39

7	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse	45
7.1	Beobachtungen im Unterricht	45
7.1.1	Kategorie 1, 2 und 3: Positive Interaktion	45
7.1.2	Kategorie 4, 5 und 6: Hilfe mit / ohne Material	46
7.2	Interview	46
7.2.1	Kategorie 1 und 2: Vor- und Nachteile des AdL	47
7.2.2	Kategorie 3: Didaktik	48
7.2.3	Kategorie 4: Unterrichtskonzept	48
7.2.4	Kategorie 5: Lernsteuerung	49
7.2.5	Kategorie 6 und 7: Chancen und Schwierigkeiten der Integration	50
7.2.6	Kategorie 8: Soziales Lernen	50
7.2.7	Kategorie 9: Veränderung der Schule	51
8	Beantwortung der Fragestellung	51
9	Schlussfolgerungen und Empfehlungen	54
10	Reflexion	54
10.1	Reflexion des Arbeitsprozesses	54
10.2	Abschliessende Worte und Ausblick	55
11	Danksagung	55
12	Literaturliste	56
13	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis:	59
14	Anhang	60

1 Einleitung

Das Thema des „altersdurchmischten Lernens“ ist in der aktuellen Schulreform der Schweiz allgegenwärtig. Die Gründe der Diskussion von Jahrgangsklassen und Mehrklassenschulen sind vielfältig und zum Teil auch umstritten. Empirische Untersuchungen zu Altersdurchmischtem Lernen gibt es wenige. Die Zahl der Umstellungen auf AdL- Klassen ist zunehmend. Der Unterricht dazu ist im Wandel und benötigt Änderungen. In einigen Schulfächern gibt es schon die entsprechenden mehrstufigen Lehrmittel dazu. In der Mathematik ist einiges in Planung. Gerade in diesem Fach empfinden viele Lehrpersonen das klassenübergreifende Lernen als eine grosse Herausforderung. Die Unterrichtsform ändert sich automatisch, wenn mehrere Jahrgänge zusammen eine Klasse bilden, da die Lehrperson nicht gleichzeitig alle Kinder unterrichten kann. Eine Öffnung des Unterrichts bedeutet für die Schülerinnen und Schüler viel selbstorganisiertes Lernen. Wie sich Kinder mit Förderbedarf in dieser Situation zurechtfinden, ist Gegenstand der Untersuchung in dieser Arbeit.

Ein Vergleich mit Jahrgangsklassenunterricht findet nicht statt, da dies nicht der Beantwortung der Fragestellung dient, es den Rahmen der Arbeit sprengen würde und diese Arbeit kein Mittel zur Entscheidungsfindung ist, welche der beiden Unterrichtsformen besser ist.

1.1 Persönlicher Bezug und Ziele

Als angehende schulische Heilpädagogin arbeite ich bereits im Heilpädagogischen Setting einer Volksschule des Kantons St. Gallen, welche gerade auf das dreistufige Mehrklassensystem umgestellt hat. Dabei existiert die Basisstufe schon länger und die Unter- und Mittelstufe umfasst neu die zweite bis vierte Klasse. In Bezug auf die Erfüllung der Rolle der Schulischen Heilpädagogin, Betreuung der Kinder mit Förderbedarf verschiedenen Jahrgangs und Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen entstanden Unsicherheiten. Im AdL- Unterricht lernen alle Kinder wenn möglich gleichzeitig an der gleichen Sache. Dabei arbeitet das einzelne Kind nach seinem Entwicklungsstand an den Lernzielen. Es ist erforderlich, einen Unterricht zu gestalten, in welchem die Kinder mit Förderbedarf ihrem Entwicklungsstand entsprechend nächste Ziele erreichen können. Sie sollen aber auch teilhaben und mit anderen lernen können, denn sonst besteht die Gefahr, dass diese Lernenden alleine für sich ein Programm durcharbeiten und so nur begrenzt partizipieren. Im Alltag scheint diese Umsetzung noch recht schwierig zu sein. Mein Ziel ist es herauszufinden, welche Bedingungen und Mittel helfen können, dass Kinder mit Förderbedarf im Mathematikunterricht erfolgreich partizipieren. Ich möchte mit dieser Arbeit mein Wissen dazu vertiefen. Aus dem Vergleich von Theorie und Praxis erhoffe ich mir Einsichten und mögliche Handlungsmöglichkeiten.

1.2 Aufbau der Arbeit

Diese qualitative und explorative Untersuchung eines Mathematikunterrichts in einer altersdurchmischten Klasse ist der Form nach eine Fallstudie (vgl. Mayring, 2002). Die Arbeit ist in drei wesentliche Teile gegliedert. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden geschichtliche, bereits erforschte und relevante Theorien und Berichte zum Thema altersdurchmisches Lernen aus der Literatur zusammengetragen. Begriffe werden definiert. Eine erste Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen findet statt.

Im zweiten Teil wird das Thema Integration von Kindern mit Förderbedarf diskutiert. Thematischer Schwerpunkt liegt in der Mathematik. Merkmale und Schwierigkeiten werden herausgeschält, Möglichkeiten und Chancen benannt. Daraus wird die Fragestellung formuliert.

Der dritte Teil beinhaltet die Erhebungsmethoden der Daten, mit dem strukturierten Beobachtungsraster und dem Leitfadeninterview für die Lehrpersonen. Dazu mussten geeignete Schulen gefunden werden, welche einen Einblick in eine altersdurchmischte Mathematikstunde geben. Danach werden die gemachten Erfahrungen in der Praxis mit Unterrichtsbesuchen und Interviews ausgewertet und mit der Theorie verglichen. Die Ergebnisse werden diskutiert und schlussendlich sollen Erkenntnisse daraus abgeleitet und die Fragestellung beantwortet werden.

1.3 Vorgehen Literaturrecherche

Die Literaturrecherche dient als Vorbereitung für den empirischen Teil, mit Besuchen in Schulen und Interviews mit Fachpersonen, welche bereits Kinder mit Förderbedarf im AdL unterrichten. Theorie und Praxis sollen miteinander verbunden werden. Das Vorgehen kann in folgendem Modell aufgezeigt werden.

Abb. 2 Planung Masterthese

1.4 Literaturrecherche

Der Kanton Thurgau hat im Vergleich zu den anderen Kantonen die meisten AdL- Schulklassen (vgl. Statistik Kapitel 2.2). Dementsprechend findet sich dort einiges an Literatur und wissenschaftlicher Forschung. Im E-Mail Kontakt mit E. Brunner (Dozentin PH Thurgau, Fachrichtung Mathematik) erhielt die Autorin einige Hinweise zu geeigneten Werken und Autoren, welche sich mit dem Thema AdL und Mathematik befassen. Unter anderem hat sie auch Ch. Urech empfohlen, welche die Dissertation zum Thema AdL machte und auch einiges im Kanton St. Gallen aus allgemeindidaktischer Perspektive erarbeitete. Auch mit Ch. Urech wurde per E-Mail Interessantes ausgetauscht.

Auch aus der Literaturliste des Moduls P10 Mathematik besonderer Bildungsbedarf sind einige Literaturhinweise. Bei der Recherche im Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz (NEBIS) stiess die Autorin auf weitere Literaturhinweise zum Thema AdL. Damit die Angebote eingeschränkt werden konnten, konzentrierte sich die Suche auf Übereinstimmungen mit der konkreten Fragestellung. Die gemeinsamen Aspekte von AdL, Mathematik und Kinder mit Förderbedarf wurden herausgefiltert. Es zeigte sich als recht anspruchsvoll, Literatur zu finden, welche alle drei Kriterien vereinbart. Es fanden sich viele Werke, in welchen das altersdurchmischte Lernen diskutiert und beschrieben wird und teilweise die Mathematik angesprochen, aber meist nicht vertieft behandelt wird.

Weiter fand sich einiges zu Mathematik und Kindern mit Förderbedarf. Entweder fehlte das AdL oder die Kinder mit Förderbedarf. Die Autorin fasste dies als Hinweis darauf auf, dass dazu noch sehr wenig geforscht wurde. Es wird nun in dieser Arbeit versucht, diese drei Themen zusammenzubringen.

Ausserdem findet sich vor allem auf der Unter - und Mittelstufe wenig zu AdL. Für die Schulingangsstufe gibt es vermehrt Fachliteratur, da diese Stufe schon länger etabliert ist. Die meisten Bücher kommen aus dem deutschen Raum, dort sind empirische Untersuchungen und Forschungen schon länger ein Thema.

2 Theorie

Im Folgenden werden die wichtigsten Begriffe aus dem Bereich AdL geklärt. Dann folgt ein kurzer Abriss über die Entwicklung in der Schweiz und die Auswirkungen auf den heutigen Unterricht. Es werden kritische Argumente beschrieben und das Fach Mathematik im AdL-Unterricht genauer betrachtet. Die Schwierigkeiten von Kindern mit Förderbedarf in der Mathematik werden erläutert und daraus erste interpretative Schlussfolgerungen gezogen.

2.1 Begriffsdefinitionen

Im deutschsprachigen Raum ist von unterschiedlichen Begriffen in Bezug auf die Altersmischung und das klassenübergreifende Lernen die Rede. Die für diese Arbeit relevanten Begriffe rund um das Thema werden hier kurz definiert. Aus verschiedenen Quellen wählte die Autorin die begrifflichen Festlegungen von Trachsler (2008). Seine Definitionen sind übersichtlich, sehr klar und kurz formuliert. Ergänzungen wurden aus der Informationsbroschüre des Amtes der Volksschule des Kanton Thurgau und von Achermann (2012) entnommen.

Jahrgangsklasse:

Die Jahrgangsklasse umfasst Schülerinnen und Schüler ein und desselben Jahrgangs. Zieht man allerdings die frühen oder späten Einschulungen sowie die Repetenten und Klassenüberspringer mit ein, ergibt sich auch hier ein faktisches Nebeneinander von mehreren Jahrgängen.

Mehrklassenschulen:

Die Mehrklassenschule umfasst eine Primarschulabteilung mit ca. 15- 20 Schülerinnen und Schülern in zwei, drei oder vier Altersklassen. Sie wird grossmehrheitlich von einer Lehrperson unterrichtet. Eine seit einigen Jahren etablierte Form der Mehrklassenschule ist die Basisstufe mit der Zusammenführung der zwei bisherigen Kindergärten und dem ersten resp. den beiden ersten Primarschuljahren. Die Lehrperson führt die einzelnen Klassen insbesondere in den promotionswirksamen Fächern nebeneinander.

Altersdurchmisches Lernen:

Im altersdurchmischten Lernen lernen Schülerinnen und Schüler unabhängig ihres Alters gemeinsam und differenziert nach ihrem Entwicklungs- und Lernstand. Die Lehrpersonen nutzen die Heterogenität als Ressource für das Lernen im Unterricht und Zusammenleben (vgl. Achermann, 2012, S. 18).

Im pädagogischen Diskurs hat sich die Abkürzung „AdL“ eingebürgert und soll im Weiteren in dieser Arbeit verwendet werden.

2.2 Die Geschichte und Situation des altersdurchmischten Lernens in der Schweiz

In der Schweiz können wir auf eine lange Tradition von Mehrklassenschulen zurückblicken. Im Verlauf der letzten 150 Jahre haben Mehrklassenschulen einige Wechselbäder erlebt. Ende des 19. Jahrhunderts und anfangs der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden sie zur Abschaffung freigegeben, dann wieder als optimale Schulform gelobt, wie etwa zur Zeit der Reformpädagogik (Sonderegger 1992/96, zitiert nach Urech, 2010b, S. 58).

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts geriet der Schulunterricht vermehrt wieder unter heftige Kritik, die *reformpädagogische Bewegung* erzielte einen Höhepunkt. Somit ist die Geschichte des altersdurchmischten Lernens auch eine Geschichte des Lern- und Bildungsverständnisses, weil sich mit der Homogenisierung die Vorstellung des Lernens im Gleichschritt verbindet. Das neue Verständnis von Lernen entstand erst mit der Annahme, dass Heterogenität lernfördernd ist. Die reformpädagogischen Konzepte gehen davon aus, dass die natürliche Altersmischung zu Hause und unter den Kindern auf die Schule übertragbar ist. Jahrgangsklassen werden als künstlich angesehen. Eine Vertreterin des altersdurchmischten Lernens war Maria Montessori. Sie betont in ihren Werken die Bedeutung des sozialen Gefüges einer geschlechts- und altersgemischten Gruppierung (Laging, 2010, S. 152, 153).

Zwischen Lernprozessen in der Familie und der Schule besteht aber nach Müller (2012) ein wesentlicher Unterschied. *„Innerfamiliäre Lernprozesse sind zufällig und beliebig. Je nach Familiensituation werden diese ganz unterschiedlich ausfallen. Lernprozesse in der Schule dagegen sind geplant, orientieren sich an einem Lehrplan und haben den Erwerb von klar definierten Kompetenzen zum Ziel.“* (S. 32-33)

Je nach Schulfach bedeutet dies, dass die Verantwortung für die Lernprozesse also nicht einfach den älteren oder leistungsstärkeren Kindern übertragen werden kann. Gerade im

Schulfach Mathematik zeigt es sich, dass eine fachkompetente Begleitung für den Lernprozess unabdingbar ist (vgl. Müller, 2012, S.33). In Kapitel 2.3 wird darüber ausführlicher diskutiert.

Wenn auch die Begründungszusammenhänge nicht zu allen Zeiten dieselben waren, ist heute eine vermehrte Tendenz zu Mehrjahrgangsklassen spürbar. Es sind aber auch heute noch viele verschiedene Meinungen dazu vertreten. Um eine Übersicht zur Entwicklung im Kanton St.Gallen zu erhalten, wird folgende Statistik beigefügt.

Übersicht über mehrklassig geführte Abteilungen des Kantons St.Gallen:

Entwicklung der Anzahl Einzel-, Doppel- und mehrfach geführten Klassen der öffentlichen Primarstufe im Kanton St.Gallen zwischen den Jahren 1980 bis 2010.

	1980/ 1981	1987/ 1988	1994/ 1995	1996/ 1997	1999/ 2000	2009/ 2010
St.Gallen						
Einzelklassen	78.0 %	81.1 %	82.3 %	82.5 %	82.3 %	79.3%
Doppelklassen	16.3 %	13.6 %	14.5 %	14.1 %	13.8 %	16.6%
drei- und mehrfach geführte Klassen	5.7 %	5.3 %	3.2 %	3.4 %	3.9 %	4%
Schweiz allgemein						
Einzelklassen	77.2%	77.6%	80.5%	80.2%	78.8%	75.9%
Doppelklassen	14.3%	14.1%	14.8%	15.2%	16.2%	19%
drei- und mehrfach geführte Klassen	8.5%	8.3%	4.7%	4.8%	5.0%	4.9%

Tabelle 1 Quelle: Bundesamt für Statistik

Einzelklassen dominieren über alle Jahre hinweg die Schullandschaft der Schweiz. Sie sind aber tendenziell rückläufig. Die Anzahl der Doppelklassen der gesamten Schweiz aber auch im Kanton St.Gallen haben den Höchststand in den Jahren 2009/2010 erreicht. Bei den Mehrklassen ist in den letzten 10 Jahren nur eine minime Veränderung festzustellen. Es ist noch nicht möglich zu sagen, in welche Richtung sich die Mehrklassenschulen im Kanton St.Gallen entwickeln. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Schweiz aber noch immer mehr als 20% der Primarschulkinder eine zwei- oder mehrfachgeführte Klasse besuchen.

2.3 Kritische Stimmen AdL

An dieser Stelle werden einige Vorbehalte und kritische Meinungen zum altersdurchmischten Lernen beschrieben. Allerdings findet man in der Literatur von heute keine Autoren, welche grundsätzlich gegen AdL sprechen. Vielmehr sind es die Befürworter, welche in ihren Werken AdL auch kritisch hinterfragen.

Empirische Studien zu AdL auf der Primarstufe gibt es fast keine und wenn, dann sind sie schon in die Jahre gekommen und nicht mehr aktuell oder dann sind es meistens eher Erfahrungsberichte. Urech (2010a) führt einige Befunde dazu auf aus der Sicht der Schuleingangsstufe aus dem Jahre 1999 aus Deutschland. Kucharz und Wagener (2013) aus Deutschland beschreiben in ihrer Studie auch auf der Schuleingangsstufe einige Schwierigkeiten und reflektieren den Unterricht kritisch.

Im Wesentlichen werden folgende Punkte benannt:

- Das Konzept des AdL wird häufig mit einer Öffnung des Unterrichts gleichgesetzt. Dieses Verständnis reicht nicht aus, um die Integration von Kindern mit besonderen Förderbedürfnissen zu garantieren, da insbesondere diese Kinder häufig auf strukturierte Lernsituationen angewiesen sind.
- Die verschiedenen Jahrgänge haben unterschiedliche Bedürfnisse hinsichtlich der Themenwahl, der Gesprächssituationen oder auch der personalen Bindungen im erzieherischen Verhältnis.
- Mit dem jährlichen Wechsel von Schülergruppen entsteht eine grosse Unruhe innerhalb der Lerngruppe.
- Insbesondere die jüngeren SuS könnten mit der Vielfalt der Lern- und Angebotssituation überfordert werden.
- Das sich gegenseitige Helfen könnte dazu führen, dass vor allem ältere SuS sich nicht ausreichend um ihren eigenen Lernprozess kümmern können.
- Die Konzentration auf die Altersmischung könnte dazu führen, dass vor allem fachlich-inhaltliche Anforderungen und ihre kontinuierliche Realisierung im Lernprozess nicht ausreichend betrachtet werden.
- Die didaktischen, methodischen und pädagogischen Aufgaben der Lehrperson vervielfältigen sich und stellen eine hohe Belastung dar (vgl. Kucharz & Wagener, 2013, S.12-13).

Auf die einzelnen Punkte wird später noch ausführlicher eingegangen und im Rahmen der Fallstudie diskutiert werden.

2.4 Umstellung auf AdL - Auswirkungen auf die Schule von heute

Die Mehrklassenstruktur wie sie auch schon früher bestand, kann verschieden interpretiert werden. Unterrichtet die Lehrperson nach dem Management-Ansatz, betrachtet sie die Mehrklasse als eine Nebeneinanderreihung von Einzelklassen. Sie werden zwar im gleichen Schulzimmer unterrichtet, die Lehrperson orientiert sich aber an den Zielen und Inhalten der einzelnen Klassen. Die Lehrperson managt die Arbeit mit den einzelnen Klassen durch eine sorgfältige Arbeitsplanung. Abwechslungsweise Stillarbeit für die eine Klasse und Arbeit der Lehrperson mit der anderen Klasse ist das Grundmuster dieser Interpretation der Mehrklassenstruktur. Ist zusätzlich eine andere Lehrperson anwesend, werden die Klassen nach Jahrgang aufgeteilt unterrichtet. Die Mehrklassenstruktur ist für den Umgang mit Vielfalt eine

gute Voraussetzung. Der Strukturwechsel alleine reicht aber nicht. Die heutige AdL-Klasse ist eine Mehrklasse, in der die Lehrperson mit den Kindern altersdurchmisches Lernen aufbaut und pflegt (Achermann, 2012, S. 23).

Dabei nutzt sie den Sozial- und den Individualisierungs-Ansatz, welche in folgendem Kapitel genauer beschrieben werden.

2.5 Sozial- und Individualisierungs-Ansatz

Mit dem Sozial-Ansatz nutzt die Lehrperson die Vielfalt der Kinder für das Lernen. Der Unterricht wird so gestaltet, dass die Kinder über die Klassen hinaus miteinander und voneinander lernen, möglichst an der gleichen Sache. Es bringt den Nutzen mit sich, dass Schülerinnen und Schüler voneinander lernen, was *„grosse Lerneffekte hat, denn erwiesenermassen lernen diejenigen Kinder, welche anderen etwas vermitteln, selbst besonders gut. Das Bedürfnis, es denen gleichzutun, welche schon etwas wissen, kann die Lernmotivation zusätzlich fördern“* (vgl. Thurn, in Laging, 2010, S. 136).

Der Individualisierungs-Ansatz bedeutet, dass die Lehrperson sich nicht nur an den Lernzielen der einzelnen Klassen orientiert, sondern allen Kindern die Lernziele des ganzen mehrjährigen Zyklus öffnet. Den Schülerinnen und Schülern wird ein vor- und rückgreifendes Lernen in ihrem eigenen Tempo ermöglicht.

Wenn die Lehrperson Klassengrenzen zugunsten von individueller Förderung überschreitet, versucht, gleichschaltendes Lernen aufzuheben und das Von- und Miteinanderlernen zu betonen, ermöglicht sie altersdurchmisches Lernen (vgl. Laging 2010, S. 18).

Dies erleichtert auch einen integrativen Unterricht, wie er nachfolgend beschrieben wird.

2.6 Integrativer Unterricht

Integrativer Unterricht lässt sich in AdL-Klassen leichter umsetzen, weil die Unterrichtsstruktur und das Denken und Handeln der Lehrpersonen für alle Kinder auf Vielfalt hin angelegt sind. Auch Kinder mit Lernschwierigkeiten und Hochbegabte können sich in dieser Unterrichtskultur zugehörig und bei ihrem Lernen erfolgreich erleben (vgl. Laging, 2010, S. 37). Zentral ist nach Joller-Graf (2006) eine differenzierte Unterrichtsgestaltung. Dies setzt Methoden voraus, welche ermöglichen, dass gleichzeitig an unterschiedlichen Lerngegenständen gearbeitet werden kann (vgl. S. 73).

Im Wesentlichen greift die Didaktik für AdL- Unterricht auf den Theoriehintergrund des offenen Unterrichts zurück. Angesichts der Heterogenität der Lerngruppe sind offene, stark differenzierende und individualisierende Unterrichtskonzepte notwendig (vgl. Kucharz & Baireuther, in Hahn & Berthold, 2010, S. 194).

2.7 Öffnung von Unterricht und Zusammenleben

Der Unterricht muss so offen sein, dass Lehrende und Lernende sich am Entwicklungs- und Lernstand der Schülerinnen und Schüler orientieren und die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen, Verstehen und Können im Austausch mit anderen aufbauen können. Das Zusammenleben muss so offen gestaltet sein, dass die Kinder bei allem teilhaben und bei allem mitbestimmen können, was sie betrifft (Achermann, 2012, S. 48).

Der Grad der Öffnung, sowie die verschiedenen Arten der Öffnung, bestimmen die konkreten Unterrichtssituationen; es gilt die passende Form für die Klasse zu finden und diese Öffnung auf einem qualitativ guten Niveau umzusetzen (vgl. ebd.)

Die verschiedenen Arten der Öffnung werden kurz wie folgt nach Achermann definiert:

Organisatorische Öffnung

Diese Art der Öffnung beinhaltet die Fragen; Wer, mit wem und wo arbeitet und was, wann gemacht wird. Dies fordert von den Kindern einen hohen Grad an Selbst- und Arbeitskompetenz, welche sorgfältig aufgebaut werden muss.

Methodische Öffnung

Hier werden die Schülerinnen und Schüler vor die „Wie-Frage“ gestellt; Wie können die Lernziele erreicht werden, wie kann die Aufgabe bearbeitet werden und wie soll ich etwas gestalten?

Inhaltliche Öffnung

Damit ist gemeint, dass die Kinder selber entscheiden, was sie wirklich interessiert, welche Lernziele sie verfolgen möchten. Diese Öffnung ist für die Schülerinnen und Schüler eine grosse Herausforderung. Der Lehrplan gibt vor was erreicht werden muss aber wenn es gelingt, innerhalb desselben Raum für eigene Interessen und Ziele zu geben, schaffen Lehrpersonen günstige Lernvoraussetzungen.

Soziale Öffnung

Diese Öffnung beinhaltet das Gestalten des Zusammenlebens im Unterricht. Sie betrifft die Klassenregeln und das Mitbestimmen im Unterricht, die Partizipation innerhalb des Gemeinschaftsgefüges bis hin zur Teilnahme an der ganzen Umwelt (vgl. Achermann, 2012, S. 49, 50).

Offene Unterrichtsformen bieten grundsätzlich ein grosses Potential für individualisierenden Unterricht. Die Realisierung von offenem Unterricht generell bzw. von konkreten offenen Unterrichtsformen wird in der Fachliteratur jedoch auch kritisch hinterfragt (z.B. Peschel, 2006, Brügelmann, 2005, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2012), insbesondere auch mit Blick auf Kinder mit Lernschwächen. So wird dargelegt, dass die Prinzipien und Zielsetzungen von offenem Unterricht (Eigenverantwortung, selbstgesteuertes Lernen, Handlungsbefähigung und Selbstkontrolle) oft nicht umgesetzt würden und dieser oft nicht mehr der eigentlichen Intention von offenem Unterricht entspreche (vgl. Eckhart 2008, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 51).

2.8 Rolle der Lehrperson

Durch die Öffnung des Unterrichts verändert sich auch die Rolle der Lehrperson. Weg vom lehrerzentrierten Unterricht entwickelt sie sich immer mehr zum Lerncoach oder Lernbegleiter. Die Lehrperson übernimmt die Beobachterrolle, gibt Anregungen und steuert so den Lernprozess der Lernenden (vgl. Laging, 2010). Ihre Aufgabe besteht darin, *„herausfordernde Anlässe zu finden und anzubieten, ergiebige Arbeitsmittel und produktive Übungsformen bereitzustellen und vor allem eine Kommunikation aufzubauen und zu erhalten, die dem Lernen aller Kinder förderlich ist“* (ebd. S. 20).

2.9 Rolle der Schulischen Heilpädagogin

Die Aufgaben der schulischen Heilpädagogin sind grundsätzlich dieselben wie diejenigen der Lehrperson. Hinzu kommt, dass sie spezifisch auf die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausgerichtet ist. So ist sie zuständig für die Diagnostik, Planung und Koordination der Förderung der Kinder in Zusammenarbeit mit der Lehrperson. Im integrativen Unterricht unterstützt sie die Lehrperson und die Kinder aktiv (vgl. Steppacher, 2014, S. 8). Für den AdL- Unterricht bedeutet dies, dass die Schulische Heilpädagogin¹ den Überblick und die Begleitung des Lernstandes und Lernfortschrittes der Kinder mit besonderem Förderbedarf im Blick behalten muss und die Kinder im geöffneten Unterricht intensiver begleitet. Denn sie benötigen zusätzliche Unterstützung, um das Vorwissen zu aktivieren, die Aufmerksamkeit zu steuern und bestehende und neue Schemata zusammenzubringen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, wie die einzelnen Kinder lernen und welche Schwierigkeiten auftreten.

Mit einem Blick in den Schulalltag, welcher den empirischen Teil dieser Arbeit ausmacht, möchte die Autorin herausfinden, was die Öffnung des Unterrichts für den Mathematikunterricht bedeutet und wie Kinder mit Förderbedarf damit zurechtkommen. Im Folgenden wird deshalb der Mathematikunterricht kritisch betrachtet.

2.10 Mathematik und AdL

Die grössten Herausforderungen im AdL-Unterricht beinhaltet wohl das Fach Mathematik, da dieses Fach hierarchisch aufgebaut ist. Einerseits gibt es die hierarchisch aufgebaute Struktur der Mathematik, andererseits die Herausforderung beim altersdurchmischten Lernen, die individuellen Lernstände der einzelnen Kinder zu berücksichtigen. Es besteht also die Schwierigkeit, die individuellen Lernmöglichkeiten der Kinder mit der Struktur des Faches und den differenzierten Lernständen so abzustimmen, dass das fachliche Wissen und Können in einem aktiven und kommunikativen Lernprozess voran gebracht wird (vgl. Hahn & Berthold, 2010, S. 220).

Die Lehrmittel sind so geplant, dass die Themen, beziehungsweise die zu erwerbenden Kompetenzen aufeinander aufbauen. Bis vor kurzem gab es für jeden Jahrgang ein eigenes Lehrmittel zum Bearbeiten (z.B. logisch). Ein neues Lehrmittel für den altersdurchmischten Mathematikunterricht, „Mathwelt Zyklus 1 (4-8 Jahre) und 2 (9-12 Jahre)“ ist seit 2014 in der Erprobung. Dem Lehrmittel liegt die Idee zugrunde, dass alle Kinder einer Mehrjahrgangsklasse zusammen in ein Thema einsteigen und im Rahmen dieser gemeinsamen Lernanlässe ihren Möglichkeiten entsprechende Ergebnisse erzielen können. Ausgehend von diesen gemeinsamen Lernanlässen arbeiten die Schüler und Schülerinnen anschliessend an niveaudifferenzierten Aufgaben weiter (Graf, 2015).

In einem integrativen Mathematikunterricht sind immer wieder gemeinsame Erarbeitungsphasen, die in hohem Masse Lernen am gemeinsamen Gegenstand (Kooperation, entdeckendes Lernen und Kommunikation über Vorgehensweisen und Lernwege) zulassen, einzubauen, als auch individuelle Arbeitssequenzen (vgl. Moser Opitz & Walt, in Lanfranchi & Steppacher, 2011, S. 253).

Viele bisherige vorliegende Erfahrungen zeigen, dass eine produktive Nutzung der Heterogenität im didaktischen Unterrichtsalltag eher schwer fällt. In der Regel findet eine modifizierte Form des Abteilungsunterrichts statt, indem die Lehrperson mit einer Jahrgangsklasse Ein-

¹ In dieser Arbeit wird der Einfachheit halber nur die weibliche Form verwendet.

führungen macht, während die anderen selbständig arbeiten. Dieses Vorgehen tritt insbesondere in der Mathematik auf, da die Lehrmittel lehrgangsmässig aufgebaut sind. Ein solcher Unterricht nutzt aber die Möglichkeiten des AdL nicht aus (vgl. Kucharz & Baireuther, in Hahn & Berthold, 2010, S.194). Hier könnte das neue Lehrmittel dazu führen, dass sich die Lehrpersonen neu orientieren und die Grenzen der Jahrgänge aufheben müssen, wie es empfohlen wird.

Im Folgenden wird die Wichtigkeit beschrieben, nicht von der äusseren Klassenstruktur auszugehen, sondern vom Inhalt des Stoffes.

2.10.1 Qualitätsfallen im Mathematikunterricht

Brunner (2011) spricht die Schwierigkeiten in AdL- Klassen und Mathematikunterricht folgendermassen an. Eine Umsetzung von altersdurchmischem Unterricht kann entweder als strukturelle Änderung oder als pädagogisches Programm verstanden werden. Damit AdL aber nicht zur Qualitätsfalle wird, müsse man sich primär am mathematischen Inhalt orientieren und erst danach die entsprechende Form des Unterrichts planen. Sie beschreibt dabei vier problematische Formen, welche sich in der Praxis leider noch zu oft zeigen;

- Individualisieren nach äusserer Klassenstruktur. Die innere Differenzierung (individuelle Leistungsanpassung) wie bei Christiani (2005), (Kapitel 2.10.3, S. 18) beschrieben, bleibt aus.
- Das isolierte Abarbeiten eines Matheplans oder das beinahe komplett selbständige Bearbeiten des Lehrmittels. Das Dialogisieren und instruktionale Sequenzen fehlen.
- Beim gemeinsamen Lernen am gleichen Gegenstand orientiert sich die LP an einem mittleren Klassenniveau, die Aufträge sind zu wenig differenziert und dabei fehlt die Herausforderung für die stärkeren Schülerinnen und Schüler.
- In grösseren Schulteams wird die Planung des Unterrichts so aufgeteilt, dass verschiedene Lehrpersonen je für einen Jahrgang die Vorbereitung übernehmen. Dabei kann nicht auf den individuellen Lernstand und das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden (vgl. Brunner, 2011, S. 11).

Orientierung am Inhalt:

In altersdurchmischten Klassen steht der Mathematikunterricht vor der zusätzlichen Herausforderung, dass die Inhalte des Kompetenzerwerbs in den verschiedenen Lernstandsgruppen möglichst gut kombiniert werden müssen, damit die Übersicht nicht verloren geht. Eine solche Kombination von Inhalten und Kompetenzen im Hinblick auf unterschiedliche Lernstandsgruppen verlangt zunächst eine übergeordnete inhaltliche und danach eine organisatorische Organisation. Lehrpersonen müssen Inhalte kombinieren, die zur gleichen fundamentalen Idee gehören. Gute Lehrmittel sind nach dem Spiralprinzip konzipiert und ermöglichen diese Orientierung.

Neuer Stoff benötigt eine sorgfältige Einführung, möglichst in lernstandshomogenen Gruppen. Das in altersheterogenen Gruppen zu machen ist wenig effizient. Deshalb bestimmt nicht nur der Inhalt die Form der Umsetzung, sondern darüber hinaus die Phase des Lernprozesses, in der ein bestimmter Inhalt bearbeitet wird. Übungsphasen und problemlösende, entdeckende Phasen können hingegen auch heterogen organisiert werden. Allerdings setzt dies immer eine hohe Qualität der Aufgabenstellung voraus (vgl. Brunner, 2011, S. 12).

Es ist die Balance zu finden zwischen strukturiertem und offenem Unterricht, sowohl auf der inhaltlichen wie auch auf der organisatorischen Ebene (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 54).

Das soziale Lernen wie von Thurn in Laging (2010) beschrieben (vgl. Kapitel 2.5), spielt weiter eine wichtige Rolle im AdL- Mathematikunterricht.

2.10.2 Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht

Christiani (2005) ist überzeugt, dass auch in diesem Fach jahrgangsübergreifend unterrichtet werden kann. Es sei möglich und könne sogar sehr produktiv sein, wenn die Alters- und Leistungsunterschiede genutzt werden und der Unterricht „Kinderorientiert“ sei. Damit ist gemeint, dass die Kinder aufgrund ihrer sprachlichen Nähe zueinander in besonderer Weise die Fähigkeit besitzen, Wissen und Lerninhalte untereinander verständlich und greifbar zu vermitteln. Ein Helfen, welches von herrschenden Alters- und Leistungsunterschieden profitiert, ja sogar durch diese bedingt ist und somit über Hilfestellung hinaus auf Wissensvermittlung und Lernhilfe angelegt ist, sei ein Helfersystem für Fortgeschrittene. Christiani betont, dass es besonders in der Anfangszeit solcher eigenständiger Arbeit wichtig ist, die einzelnen Phasen sorgfältig prozessbezogen zu reflektieren. Die Kinder müssen gut instruiert und angeleitet, Methoden besprochen und eingeübt werden. Ausserdem bedeutet es für die Lehrperson, mehr als in jedem lehrergesteuerten Unterrichtskonzept, den individuellen Lernprozess jeden Kindes im Blick zu behalten (S. 80, 81).

Das Fach Mathematik könne auch deshalb gut in altersgemischten Klassen unterrichtet werden, weil es von seiner Sachstruktur her das Lernen vereinfacht. Christiani ist der Meinung, dass Mathematik deshalb besonders geeignet ist, weil

- die Inhalte sich vielfältig darstellen lassen;
- es zur Lösung eines Problems fast immer mehrere Zugänge, oft von unterschiedlicher Schwierigkeit gibt;
- sich die Bereiche der Mathematik gut auf die Alltagserfahrungen der Kinder anwenden lassen;
- die Inhalte gut mit anderen Sachinhalten im fächerübergreifenden Unterricht oder in Projekten verbunden werden können (vgl. Christiani, 2005, S. 116).

Christiani führt weiter aus, dass der qualitative Unterricht von methodischen Überlegungen abhängt, wie dem Grad der Abstraktion, der Sozialform und der Art und Weise des Lernens. Neben dem reichhaltigen Materialangebot und Überlegungen zur Einführung eines Lerninhaltes, kristallisiert sich klar heraus, dass von den Schülerinnen und Schülern das Dialogisieren, das selbstgesteuerte Lernen und Reflektieren für den Lernprozess gefordert ist (vgl. ebd. S. 118).

Genau das Dialogisieren wird aber von Müller (2015) in der Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe als schwierig erachtet. Sie meint, dass die gegenseitige Hilfe der Schülerinnen und Schüler, welche sonst als grosser Vorteil des AdL gepriesen wird, in der Mathematik nicht so einfach anwendbar ist, da den Kindern das Verständnis für die Entwicklungslücken und das Nachvollziehen-Können der Gedankengänge fehlt. Hier die älteren oder leistungstärkeren Schülerinnen und Schüler als Tutoren einzusetzen sei problematisch. *„Kinder können in der Regel nicht verstehensorientiert erklären. Sie erkennen keine Misskonzepte und fehlendes Grundlagenwissen.“* (S. 32-33)

Kucharz (2009) betont hingegen, dass sich durch das gemeinsame Tun und Kommunizieren darüber neue Sichtweisen und Erkenntnisse eröffnen. Er meint damit, dass es nicht wichtig ist, dass die Kinder einander etwas erklären können, sondern vielmehr, dass sie von ihren eigenen Erfahrungen und Denkweisen erzählen und sozusagen als Vorbild dienen.

Schon durch Zusehen lernen jüngere von älteren Kindern. Kooperatives und gemeinsames Lernen habe eine besondere Bedeutung, hierbei können Kinder von dem unterschiedlichen Lernstand in der jahrgangsübergreifenden Klasse profitieren (in Hahn & Berthold, 2010, S. 194).

2.10.3 Differenzierung im Mathematikunterricht

Ausgangspunkt didaktischer Überlegungen zum AdL- Unterricht ist die Notwendigkeit zur Differenzierung. Dies ist nicht neu, denn Differenzierungsmaßnahmen gehören zum „Standardrepertoire pädagogischer und didaktischer Bemühungen“ (vgl. Scherer & Krauthausen, in Hahn & Berthold, 2010, S. 211). Differenziert zu arbeiten bedeutet, die Anforderungen an Schülerinnen und Schüler gruppenweise oder individuell deren Lernstand und den Lernmöglichkeiten anzupassen. In einem jahrgangsgemischt organisierten Unterricht verstärkt sich diese Notwendigkeit, denn die Unterschiede zwischen den Kindern sind grösser (vgl. ebd. S. 211).

Klassisch wird zwischen Formen der äusseren und inneren Differenzierung unterschieden. Mit der äusseren Differenzierung ist die organisatorische Einteilung in möglichst homogene Gruppen oder vorübergehende Leistungs- oder Fördergruppen gemeint (vgl. ebd., S. 211). Die innere Differenzierung wird von Christiani (2005) treffend beschrieben.

Die Anpassung an die Leistungsfähigkeit (innere Differenzierung) ist dabei bedeutend. Dazu beschreibt er vier übliche Formen:

- Unter quantitativem Aspekt wird nach der Anzahl der in bestimmter Zeit zu erledigenden Aufgaben differenziert. Diese weithin übliche Form innerer Differenzierung wird vorwiegend nur im Bereich der Übung eingesetzt. Der Lerneffekt ist allerdings gering und der Zuwachs an Übung problematisch; denn die starken Schülerinnen und Schüler werden dabei immer stärker gefördert, während die schwächeren Schülerinnen und Schüler kaum eine Chance haben, ihre Schwächen auszugleichen.
- Besser ist eine Differenzierung nach qualitativen Gesichtspunkten. Aufgaben und mathematische Probleme mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad nehmen stärker auf die Fähigkeiten und das Vorwissen Rücksicht. Allerdings: Auch die Kinder, von denen geringere Anforderungen verlangt werden, müssen den Qualitätsstandards genügen.
- Die natürliche Differenzierung überlässt die Abschätzung der Menge der zu erledigenden Aufgaben, ihre Auswahl nach Schwierigkeitsgrad, das mögliche Hinzuziehen von Material und das Hilfesuchen von Partnern dem Kind.
- Eine Differenzierung ist auch unter methodischem Aspekt möglich. Hier werden die oben genannten Möglichkeiten entsprechend zielgerichtet eingesetzt, um Kindern mit unterschiedlichen Schwierigkeiten das Lernen zu erleichtern. Auch hier können sich Kinder bei Partnerarbeit oder Gruppenarbeit immer wieder gegenseitig helfen (ebd. S. 117-118).

Differenzierung sollte auch in der Mathematik immer innere Differenzierung sein. Ein Unterricht nach Jahrgängen oder Leistungsfähigkeit gegliedert, würde den Zielen des jahrgangsübergreifenden Unterrichts zuwiderlaufen und auch dem mathematischen Lernen, das massgeblich von Rückgriffen auf schon Gelerntes und von vorausschauenden Vermutungen geprägt ist, erheblich schaden (ebd. S. 118).

Wie nun die Orientierung am Inhalt und Differenzierung mit geeigneten Unterrichtsformen umgesetzt werden kann, wird im folgenden Kapitel beschrieben.

2.11 Unterrichtsformen

Jahrgangsübergreifender Unterricht ist also auf das Engste verbunden mit offenen Lernformen, die in besonderem Masse die unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen (vgl. Kapitel 2.6). Das Spektrum reicht vom Wochenplan und projektorientierten Unterricht, bis zum Stationenlernen, zu Lernwerkstätten und zu den verschiedenen Formen der freien Arbeit. Besonders häufig werden Wochenpläne eingesetzt. Peschel (2006) hält fest, dass die Vorbereitung der Schulwoche durch die Lehrpersonen häufig in Form von einer „geschlossenen“ Differenzierung umgesetzt werden. Das heisst, dass die Aufgaben von der Lehrperson festgelegt sind. Dies beinhaltet insbesondere die Möglichkeit, Lerninhalte und Lernziele individualisiert anzupassen. Bedingung ist aber, dass die Aufgaben nicht nur einfach aus dem Schulbuch entnommen werden, sondern mit substantziellen mathematischen Aufgaben, angepasst an die Lernvoraussetzungen der Kinder, ergänzt werden. Für Kinder mit Lernschwierigkeiten eignen sich evtl. zu Beginn des Schuljahres Tagespläne besser, um die Motivation und die Übersicht zu behalten. Sie können auch mehr oder weniger Differenzierung enthalten. Je grösser die Leistungsunterschiede in der Klasse sind, umso wichtiger ist die Einstellung von verschiedenen Plänen. Die Gefahr besteht allerdings, dass, wenn die Planarbeit einseitig eingesetzt wird, und nahezu den gesamten Lernstoff beinhaltet, die Kinder die Lerninhalte nicht wirklich erarbeitet haben und verstehen. Es ist dann vor allem ein Abarbeiten von Aufträgen und keine echte Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt. Um dem Vorzubeugen ist es wichtig, wie schon weiter oben erwähnt, dass die Pläne substantzielle mathematische Aufgaben bzw. produktive Übungen enthalten. Andererseits muss auch auf die Balance von individuellen und gemeinsamen Lernphasen Gewicht gelegt werden (vgl. Peschel, 2006, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 54).

Neben stark differenzierendem und individualisierendem Unterricht braucht es also vor allem auch kooperatives und gemeinsames Lernen, wie in Kapitel 2.10.2, Kooperatives Lernen beschrieben. Hierbei können die Kinder von anderen Kindern mit unterschiedlichem Lernstand profitieren. Diese besonderen Lernchancen entstehen aber nicht von alleine, sondern müssen vielmehr mit einer entsprechenden Lernumgebung didaktisch durchdacht gestaltet werden (vgl. Kucharz & Baireuther, in Hahn & Berthold, 2010, S. 194, 195).

Eine Lernumgebung wie sie nachfolgend beschrieben wird, nimmt auch eine wichtige Rolle ein, wenn davon ausgegangen wird, dass Lernen ein eigenaktiver Prozess und die Einflussnahme der Lehrenden lediglich indirekter Natur ist (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 37). Diese Sichtweise hat ihren Ansatz im Konstruktivismus, den vor allem Jean Piaget (1896-1980) bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Vor dieser Zeit bestand Lernen eher aus reiner passiver Aufnahme von dargebotenen Informationen und deren Wiedergabe und schenkte den Lernprozessen und der aktiven Rolle der Lernenden keinerlei Bedeutung. Die heutige Sichtweise des Konstruktivismus lässt sich in Bezug auf Lernprozesse sehr gut mit den Worten Wittmanns wiedergeben: *„Lernen wird heute nicht mehr als passive Aufnahme von Wissen, sondern als aktive Aufbauleistung verstanden, die Lernende in Interaktion mit der physischen und sozialen Umgebung selbst zu erbringen haben“* (Wilms, 2008, S. 10). Schülerinnen und Schüler brauchen hinreichend Zeit und Raum für ein selbstgesteuertes Lernen (vgl. ebd., S. 11)

2.11.1 Definition Lernumgebung

Eine Lernumgebung für den Mathematikunterricht ist im gewissen Sinne eine natürliche Erweiterung dessen, was man im Mathematikunterricht traditionell eine „gute bzw. eine substanzielle Aufgabe“ nennt (vgl. Hirt & Wälti, 2008, S. 13).

Hirt & Wälti (2008) beschreiben Gütekriterien zu Lernumgebungen, damit der geöffnete Unterricht nicht einfach nur oberflächlich geöffnet und sozusagen als der „berühmte alte Wein in neuen Schläuchen“ daher kommt.

„Gerade im Fach Mathematik besteht die grosse Gefahr, dass die Gleichschrittigkeit des Unterrichts zwar äusserlich zugunsten individualisierter Lernformen aufgebrochen wird, dass aber die Strukturen des kleinschrittigen Lernens innerhalb offener Organisationsformen (Freiarbeit, Wochenplan, Projekte) ungestört fortwirken: Die Lernwerkstatt mit kleinschrittigem Arbeitsmaterial („bunte Hunde“ und „graue Päckchen“) ist keine Fiktion!“ (Wittmann 1996, zitiert nach Hirt & Wälti, 2008, S. 6).

Offenheit bedeutet mehr als das Bereitstellen alternativer Aufgaben, mehr als die Freiheit in der Reihenfolge der Aufgabenbearbeitung oder Wahl von Arbeitsort. Dies ist für den Umgang mit Heterogenität sinnvoll und ein Schritt in die richtige Richtung, trifft aber nicht den wesentlichen Punkt einer Öffnung, wie sie in einer Lernumgebung beabsichtigt wird. Die inhaltliche Qualität der Aufgaben ist entscheidend, damit Lernen als eigenaktives Tun angeregt wird. Eigenständiges Denken statt Lösen nach vorgegebener Strategie, Lernen in Sinnzusammenhängen statt Lernen in kleinen Schritten, argumentative Auseinandersetzungen mit anderen Sicht- und Vorgehensweisen statt Vergleiche mit Musterlösungen. So gestalten die Lernenden ihren Lernprozess aktiv mit (vgl. Hirt & Wälti, 2006, S. 17). Folgende Merkmale beschreiben eine qualitative Lernumgebung.

2.11.2 Gütekriterien zu Lernumgebungen

- Langsam und schnell Lernende innerhalb des gleichen fachlichen Rahmens integriert fördern durch Anpassung der Schwierigkeitsgrade der Aufgaben.
- Zugänglichkeit für alle, auch auf elementarer Ebene, durch Anknüpfen an Vorkenntnisse.
- Mathematische Substanz mit sichtbar werdenden Strukturen und Mustern lassen forschen zu.
- Ermöglichen des sozialen Austauschs und des Kommunizierens über Mathematik.
- Orientierung der Tätigkeiten an mathematischen Inhalten und Prozessen.
- Förderung individueller Denk- und Lernwege sowie eigener Darstellungsformen.

Christiani (2005) beschreibt, wie zum Beispiel mit mathematischen Eigenproduktionen der Schülerinnen und Schüler zur Individualisierung beigetragen werden kann. Durch das Studieren dieser individuellen Arbeiten kann viel herausgefunden werden über den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes (vgl. S. 125).

Joller-Graf (2006) meint, dass es aber auf die Kinder ankommt, wie selbständig der entsprechende Schulstoff durchgearbeitet werden kann, dass dies individuell entschieden und begründet werden muss. In der Regel benötigen effiziente Lernprozesse die Führung durch eine Lehrperson. Gerade Elemente der direkten Instruktion erweisen sich bei Kindern mit

Lernschwierigkeiten oft als vielversprechend, was durch die Ergebnisse verschiedener Studien bestätigt wird (vgl. Hartke 1999; Eckhart 2002, zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 64, 65). Selbstgesteuertes Lernen setzt hohe Kenntnisse über Lernbedingungen und Lernentwicklungsschritte einzelner Schülerinnen und Schüler voraus. Offener Unterricht muss gelernt und geübt werden (vgl. Joller Graf, S. 64).

Welche Schwierigkeiten Kinder mit Förderbedarf beim Lernen haben und wie sie mit dem geöffneten Unterricht zurechtkommen, wird nun im folgenden Kapitel beschrieben.

2.12 Herausforderungen für Kinder mit Förderbedarf

Die Beschreibung von Kindern mit Förderbedarf beschränkt sich in dieser Arbeit auf das Fach Mathematik und das Lernen allgemein.

2.12.1 Kinder mit Förderbedarf in der Mathematik

Wenn von Kindern mit besonderem Förderbedarf im Mathematikunterricht die Rede ist, muss differenziert werden. Allgemein wird eine Unterscheidung gemacht zwischen Schülerinnen und Schüler, die beim Lernen umfängliche, lang andauernde und schwerwiegende Beeinträchtigungen aufweisen, und Kindern, die eine sogenannte Teilleistungsstörung bzw. eine partielle Lernstörung zeigen und nur in einem Lernbereich zurückbleiben. Die Schwierigkeiten von Kindern, bei denen eine grosse Diskrepanz zwischen Rechenleistung und den allgemeinen kognitiven Grundfähigkeiten besteht, werden als Rechenstörung (Dyskalkulie) bezeichnet, bei einer kleineren Diskrepanz wird von Rechenschwäche gesprochen.

Teilleistungs- bzw. - Rechenstörungen werden in der Regel nach den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation wie folgt definiert:

„Diese Störung besteht in einer umschriebenen Beeinträchtigung von Rechenfertigkeiten, die nicht allein durch eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Defizit betrifft vor allem die Beherrschung grundlegender Rechenfertigkeiten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division“ (Dilling et al., 2005, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 10).

2.12.2 Kinder mit Förderbedarf im Lernen

Schulischer Lernerfolg basiert auf Kompetenzen, welche dem Stirnhirn zugrunde liegen. Der sogenannte Frontallappen muss gut entwickelt und funktionsfähig sein, damit sich die exekutiven Funktionen entwickeln können. Aus dem Bereich der Neurowissenschaft wird der Begriff „exekutive Fähigkeiten oder Funktionen“ verwendet. Diese Fähigkeiten sind verantwortlich dafür, ob ein Kind erfolgreich lernen kann (vgl. Lütolf Belet, 2015; Brunsting 2011, S. 27). Für die Erziehungswissenschaften ist von Bedeutung, dass diese Hirnregion-wie das ganze Hirn- einem Reifungsprozess unterworfen ist. Die Reifung ist erst im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen (vgl. Brunsting, 2011, S. 27). Folgende Definition erklärt die exekutiven Fähigkeiten:

„Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“. (ebd. S. 12)

In Bezug auf das schulische Lernen sind das: Handlungsplanung, kognitive Flexibilität, Arbeitsgedächtnis, Selbststeuerung und Impuls- und Handlungskontrolle (vgl. Lütolf Belet, 2015).

Gerade bei Kindern mit AD(H)S, aber auch Dyskalkulie lassen sich oft eine kognitive Impulsivität, eine verminderte Aufmerksamkeit und ein reduziertes Arbeitsgedächtnis beobachten. Hinzu kommen Speicherschwächen für grundlegende Routinearbeiten (z.B. Zehnerübergänge) und oft schlechte Problemlösestrategien (wie Vorgehen bei welchen Aufgaben?). Es scheint heute festzustehen, dass viele Lernende mit Rechenschwäche gleichzeitig eine Aufmerksamkeitsdefizit-Störung haben (vgl. Brunsting, 2011, S. 31).

Für die pädagogische Arbeit bedeutet dies, dass sich rechenschwache Kinder wenig *konzeptuelles Wissen* und *Hintergrundwissen* aneignen, da ihre Gedächtniskapazität eingeschränkt ist. Somit misslingt ihnen der Aufbau eines umfassenden Vorwissens. Dadurch wird es für sie schwierig, metakognitive Kompetenzen aufzubauen (vgl. Krajewski, 2008, S. 106). Brunsting (2011) und andere sind der Meinung, dass man exekutive Funktionen aufbauen könne und dies vor allem bei Lernenden mit Lernschwierigkeiten tun soll (vgl. S. 34).

Interpretative Schlussfolgerung:

Wenn davon ausgegangen wird, dass nicht alle Kinder zur gleichen Zeit die gleiche Hirnreifung erreichen, bedeutet dies, dass einige Kinder nicht der Norm entsprechende (diejenige Norm, welche allgemein in der Gesellschaft als altersgerecht angenommen wird), erwartete Voraussetzungen für das Lernen mitbringen. Die oben genannten exekutiven Fähigkeiten können also im Unterricht nicht bei allen Kindern vorausgesetzt werden.

Bei Frontalunterricht ist die Unterrichtsstruktur meist sehr engmaschig, und die exekutiven Fähigkeiten werden weniger gewichtet. Geschlossene Aufgabenstellungen, welche mit einem „Rezept“ bearbeitet werden können, geben Sicherheit und eine vordergründige und oberflächliche Erfassung des Verstehens der Schülerinnen und Schüler. Wird der Unterricht nun geöffnet, stellt dies an Kinder mit Schwierigkeiten bei den exekutiven Funktionen sehr hohe Ansprüche.

Sie müssen sich selbst organisieren, planen, bei aller Freiheit auch noch die oft lebhaftere Unterrichtsatmosphäre vertragen und scheitern oft schon daran, bevor sie sich mit dem Lernstoff auseinandersetzen können.

2.12.3 Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten

In der Mathematik ist es für Kinder mit Förderbedarf zentral, so zu unterrichten, dass sie möglichst ganzheitlich lernen können. Das Sichtbarmachen von Lernzusammenhängen, geeignete Veranschaulichungen und Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, das Zulassen individueller Lösungswege und viele Wiederholungen sind wichtig (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012). Die Lehrperson muss sich Klarheit verschaffen, welche Basiskompetenzen für die weiteren Lernprozesse des Kindes notwendig sind und dass nicht der ganze Grundschulstoff erarbeitet werden muss (vgl. ebd. S. 29).

2.12.4 Offener Unterricht für Kinder mit Förderbedarf

Eine Reihe von Untersuchungen hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob und unter welchen Bedingungen offener Unterricht für lernschwache Schülerinnen und Schüler gelingen kann und wirksam ist. Hartke (2002) fasst wie folgt zusammen:

- Im Vergleich zum traditionellen Unterricht führt offener Unterricht im Hinblick auf Schulleistungen zu etwas schlechteren Resultaten.
- Im nicht leistungsbezogenen Bereich (Einstellung zur Schule und Lehrperson, Kooperation, Kreativität, Selbständigkeit) werden etwas günstigere Ergebnisse erzielt.

- In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass lernschwache Kinder im offenen Unterricht eine tiefe aktive Lernzeit aufweisen. Durch eine Erhöhung der Lernzeit lassen sich Schulleistungen im offenen Unterricht verbessern, ebenso durch Steigerung der Qualität des Unterrichtsmaterials und durch eine lernbegleitende Anleitung.
- Für leistungsschwächere Kinder scheinen strukturierende Lernhilfen (adaptiertes Unterrichtsmaterial, klare Instruktionen) unabdingbar für einen Lernzuwachs zu sein (vgl. Hartke, 2002, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 52).

Die Forschungsergebnisse weisen insgesamt darauf hin, dass offener Unterricht bei lernschwachen Schülerinnen und Schüler auf der Leistungsebene nur unter bestimmten Bedingungen wirksam ist. Es muss somit sorgfältig überlegt werden, in welcher Art und Weise der Unterricht gestaltet werden kann, damit diese Lernenden optimal gefördert werden. Wie zuvor dargelegt, handelt es sich dabei um „strukturierende Lernhilfen“ „lernbegleitende Anleitung“ oder um „lehrerzentrierte Elemente“. Trotzdem brauchen aber auch diese Kinder die aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand in kommunikativer Auseinandersetzung mit Mitschülerinnen und Mitschülern (vgl. ebd., S. 53).

2.13 Zusammenfassung der Theorie

AdL schafft grundsätzlich gute Voraussetzungen für das Lernen von Kindern mit Lernschwierigkeiten in der Mathematik (vgl. Christiani, 2005, siehe Kapitel 2.10.2). Es ist jedoch unabdingbar, die Didaktik der jeweiligen Lernsituation so anzupassen, dass eine innere Differenzierung (am Lerninhalt) und individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler stattfindet (vgl. Brunner, 2011, siehe Kapitel 2.10.1). Dies betont auch Christiani (2005).

Scherer & Moser Opitz (2012) meinen es sei relevant, die Balance zu finden zwischen strukturiertem und offenem Unterricht, sowohl auf der inhaltlichen wie auch auf der organisatorischen Ebene (vgl. Kapitel 2.10.1).

Massgebend erscheint das individuelle Differenzieren des Lernstoffes und die engere Begleitung der Kinder mit Förderbedarf.

Mit folgender Fragestellung möchte die Autorin diesen Erkenntnissen auf den Grund gehen und einen Blick in die Praxis werfen.

3 Fragestellung

Die Fragestellung wurde in der Einleitung (vgl. Kapitel 1 und 1.1) angedeutet und wird an dieser Stelle präzisiert. In der Theorie werden viele Vorteile und Chancen des AdL Mathematikunterrichts erwähnt, aber im Zusammenhang mit Bedingungen, die erfüllt werden müssen (vgl. Kapitel 2.12.4). Ob und wie diese in der Praxis umgesetzt werden, interessiert die Autorin.

Fragestellung

1. Welche Voraussetzungen braucht es, damit *Kinder mit Förderbedarf*, in *altersdurchmischten Klassen*, *erfolgreich* am Mathematikunterricht teilnehmen können?
2. Inwiefern können die Vorteile des AdL Unterrichts im Fach Mathematik genutzt werden?

Um diese Forschungsfragen genauer zu erläutern, werden hier die Begriffe noch präziser definiert, indem Unterfragen gestellt werden.

- Welche positiven Handlungen und Interaktionen helfen den Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf, damit sie dem Unterrichtsgeschehen folgen und aktiv daran teilnehmen können? Die Bedeutung „*erfolgreich*“ wird durch die Kriterien des Beobachtungsrasters präzisiert. Wenn die Kinder dabei ihre eigenen Ziele erreichen und produktiv mitarbeiten können, sind sie erfolgreich (vgl. Kapitel 4.8.1).
- Welche Hilfsmittel helfen den Kindern mit Förderbedarf erfolgreich zu partizipieren? (Kinder mit Förderbedarf werden in Kapitel 2.12 definiert).
- Inwiefern beeinflusst die Art und Weise des Unterrichts das Lernen von Kindern mit Förderbedarf?
- Welche Chancen und Möglichkeiten eröffnen sich im AdL Unterricht für Kinder mit Lernschwierigkeiten?

Das Ziel der Fragestellung und dem darauffolgenden Erforschen soll sein, aufgrund der Untersuchung fachlich begründete Hypothesen bilden zu können, die als Anregung für die Praxis dienen sollen.

4 Forschungsvorgehen

Im Folgenden werden die Methode und das genaue Vorgehen der Forschungsarbeit beschrieben und begründet.

4.1 Empirisches Forschungsdesign

Die Forschungsstrategie der vorliegenden Arbeit wird als Fallstudie bezeichnet. Dabei wurden zwei Unterrichtseinheiten analysiert. Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen (Mayring, 2002, S. 42).

4.2 Forschungsmethoden

Als Forschungsmethode wird die gezielte Beobachtung im Unterricht eingesetzt und die Befragung der Lehrperson und Schulischen Heilpädagogin mittels Leitfadenterview. Eine Auseinandersetzung mit diesen beiden Methoden wird unter 4.4 und 4.5 ausführlicher beschrieben. Das Ziel dieser Methoden ist es, Einblick in das Zusammenwirken verschiedener Faktoren des Unterrichts zu erhalten. Dabei sollen typische Merkmale für die integrative Förderung im Unterricht herausgefiltert werden, welche sich positiv auf das Lernverhalten der Kinder auswirken. Die vorliegende Arbeit ist qualitativ angelegt und es geht darum, möglichst nahe an der natürlichen Unterrichtssituation anzuknüpfen. Die Arbeit hat den Anspruch, in der Praxis stattfindendes Handeln zu überprüfen und mit der Theorie zu vergleichen (vgl. Mayring, 2002, S. 23). Durch die wenigen Fallbeispiele ist aber keine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse zulässig, dafür bräuchte es eine breitere Untersuchung. Auch diese müsste schrittweise begründet werden (vgl. ebd., S. 23-24).

4.3 Triangulation

Wenn verschiedene Messmethoden der qualitativen Sozialforschung eingesetzt werden, spricht man von Triangulation. In diesem Fall wurden das Leitfadeninterview und die Beobachtung kombiniert. Ein weiteres Merkmal besteht darin, dass mehrere Blickwinkel einander gegenübergestellt werden. In diesem Fall die Lehrperson, die schulische Heilpädagogin und eine am Unterrichtsgeschehen unbeteiligte Drittperson. Das Einholen dieser Blickwinkel zu einem Sachverhalt bietet die Möglichkeit des Vergleichs, um Widersprüche und Unterschiede in der Wahrnehmung feststellen zu können und die Interpretation einer Situation objektiver zu gestalten. Bei einer Übereinstimmung der Wahrnehmung kann von einer erhöhten Vertrauenswürdigkeit der Interpretationen ausgegangen werden. Als Nachteil kann der Mitbezug einer Drittperson als Mehraufwand angesehen werden, oder die Drittperson von vielen Lehrpersonen als eine Bedrohung wahrgenommen werden, da deren Beobachtung als eine Form von Zweifel am Unterricht gedeutet werden könnte (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178-180).

Im folgenden Kapitel wird auf die beiden Methoden der Triangulation näher eingegangen.

4.4 Unterrichtsbeobachtungen strukturiert

Mittels einer systematischen Beobachtung wollte die Autorin Daten sammeln. Die systematische Beobachtung setzt laut Bortz und Döring (2006) einen genauen Beobachtungsplan voraus. Es wird von systematischer Beobachtung gesprochen, wenn bestimmte zu beobachtende Ereignisse zum Gegenstand der Forschung gemacht und Regeln angegeben werden, die den Beobachtungsprozess so eindeutig festlegen, damit die Beobachtung nachvollzogen werden kann (S. 263). Die Beobachtungsfragen werden aus den herausgefilterten Merkmalen der vorangegangenen Theorie entnommen. Die Kriterien und Definitionen dazu finden sich in Kapitel 4.8.3. Gezielte Beobachtung hat laut Altrichter & Posch (2007) den Zweck, die Aufmerksamkeit auf Details zu lenken, damit etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Zweck beobachtet werden kann. Ein Vorteil der gezielten Prozessbeobachtung ist, dass sie die Diffusität des Sehens, das vorschnelle Vorurteile bildet, verringert und weniger flüchtige Eindrücke hinterlässt (vgl. S. 128).

Die Autorin wählte als aussenstehende Beobachterin die „nicht teilnehmende Beobachtung“, bei welcher sie sich nicht direkt im Geschehen befand und sich somit besser aufs Protokollieren konzentrieren konnte. Mit einem gut vorbereiteten Beobachtungsraster konnten die Daten sofort bei den wesentlichen Punkten eingetragen werden. Die wesentlichen Elemente wurden im Voraus als Kategorien aufgelistet, damit das Festhalten der Situationen wenig Zeit brauchte. Die Wahrnehmungen wurden später im Interview mit der Lehrperson oder Schulischen Heilpädagogen besprochen und konnten so auch noch von einer anderen Seite betrachtet, bestätigt oder kritisch reflektiert werden.

4.4.1 Vor- und Nachteile der systematischen, nichtteilnehmenden Beobachtung

Wenn den beobachtenden Personen klar ist, dass sie beobachtet werden, spricht man von offener Beobachtung. Das Verhalten der Personen, die beobachtet werden, wird teilweise durch die Beobachtung beeinflusst. Auch das Problem der sozialen Erwünschtheit kann in der offenen Beobachtung zutage treten. „Motiviert durch die Furcht vor sozialer Verurteilung

neigt man zu konformem Verhalten und orientiert sich in seinen Verhaltensäusserungen strikt an verbreiteten Normen und Erwartungen.“ (Bortz & Döring, 2006, S. 233)

Diese Absicht kann aber auch als Vorteil genutzt werden. Wenn man die Veränderung des Verhaltens der Lehrperson oder der Schüler und Schülerinnen positiv umdeutet, werden die Punkte der Beobachtung positiv beeinflusst. Die beobachteten Personen werden sich der Absicht des Beobachtens bewusst und reagieren darauf, indem sie diesen Aspekten mehr Beachtung schenken. Diese Reaktion wirkt sich wiederum förderlich auf die eigentlichen Beobachtungspunkte aus. Mit dieser wichtigen systemischen Intervention wird dem Geschehen dadurch ein anderer Sinn gegeben, dass man es in einen anderen Rahmen stellt, der die Bedeutung des Geschehens verändert (Schlippe, 1999, zitiert nach Wagner Lenzin 2015).

4.4.2 Beobachtungsraster

Die Beobachtungspunkte des Rasters wurden positiv formuliert. Dies lenkte nicht nur die Aufmerksamkeit des Beobachters positiv, sondern verstärkte wie erwähnt auch die positiven Handlungen der Lehrperson, welche unterrichtete. Die Annahme, dass die Lehrpersonen als kompetente Fachpersonen vorbildlich und fördernd reagieren, beeinflusst also schon die Haltung der beobachteten Personen (vgl. Rosenthal-Effekt, Matthis 2015).

Die Problematik, das Beobachten und das Protokollieren gleichzeitig zu machen, ging ich wie folgt an. Ich orientierte mich an Kucharz und Wagener (2007). Mit einem vorbereiteten Raster wurden die Einteilungen nach Zeit, konkreter Handlung und die daraus entstehenden Reaktionen des Kindes festgehalten (vgl. S.33). Meine Beobachtungspunkte waren aber stärker konzentriert und unterteilt. So wollte ich genauer wissen, ob die Handlung der Lehrperson oder des Kindes aus eigenem Antrieb erfolgt oder fremdbestimmt ist. Dies wiederum gab mir Aufschluss darüber, wieviel Hilfe von „ausser“ nötig ist, damit Kinder mit Förderbedarf erfolgreich am Unterricht partizipieren können. Die Handlung wurde auch eingeteilt in: Hilfestellung mit Material oder Hilfestellung im Dialog. Es wird auch unterschieden, ob die Hilfestellung von einer Lehrperson oder einem Kind initiiert ist. Diese Beobachtungspunkte konnten schliesslich nach der Auswertung direkt zur Beantwortung der Fragestellung führen. Nachteilig könnte sich beim Protokollieren auswirken, dass die Aufmerksamkeit zwischenzeitlich auf die eigenen Notizen gelenkt und somit aus der Beobachtungssituation abgezogen wird, und man dann Ereignisse verpassen könnte (vgl. Friebertshäuser, 1997, zitiert nach Kucharz & Wagener, 2007, S. 32). Es stellte sich die Frage, ob die Beobachtungen auf Video aufgezeichnet werden sollen. Aus folgenden Gründen kam dies für mich jedoch nicht in Frage. Neben dem hohen technischen Aufwand (die Tonqualität wäre nicht gut, wenn gleichzeitig viele Kinder im Raum sprechen und zum Teil geflüstert würde) ist auch die Beeinflussung der Kinder, die gefilmt werden, zu beachten. Es bedeutet für die Kinder und Lehrpersonen auch einen geringeren Eingriff in den Unterrichtsalltag, wenn nicht gefilmt wird, denn an Besuch sind sie sich schon gewöhnt. Die Anwesenheit einer protokollierenden Person ist durchaus ein vertretbarer Eingriff in den Schulalltag. So wird der Unterricht trotz häufigen Besuchen weniger gestört (vgl. ebd. S. 33).

Als zweite Methode der Triangulation verwendet die Autorin das Interview, welches im folgenden Kapitel beschrieben wird.

4.5 Leitfadeninterviews mit Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen

Im Anschluss an die Unterrichtsbeobachtung, wollte die Autorin mittels Interviews über die Erfahrungen mit den Lehrpersonen sprechen. Eine mündliche Befragung mittels Interviews ermöglicht es laut Froschauer & Lueger (2003), viele Daten zur Fragestellung zu gewinnen. Für die Gespräche folgte die Autorin folgenden Schritten und Hinweisen:

- Vorbereitung; aus der Theorie abgeleitete Fragen
- Kontaktaufnahme; Kurzvorstellung Projekt und Person, Ziel, Erwartungen, zeitlicher Rahmen
- Gesprächsphase, Tonbandaufnahme
- Dokumentation, schriftliche Zusammenfassung
- Bestätigung der befragten Person durch Gegenlesung
- Auswertung der Ergebnisse

Zum Einsatz kam das sogenannte *problemzentrierte Interview* nach Mayring (2002, S. 67). Es ermöglicht ein offenes, dank eines Leitfadens dennoch fokussiertes Gespräch. Auch kann die fragende Person laufend überprüfen, ob die befragte Person die Fragen verstanden hat und nötigenfalls nochmals erklären. Die Befragten können ihre eigenen Antworten formulieren und ihre Aussagen mit eigenen Beispielen ausführen.

Das problemzentrierte Interview: „...*eignet sich hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden*“ (Mayring, 2002, S. 70). Ein weiteres Merkmal ist die Standardisierung durch den Leitfaden, welche die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews erleichtert (ebd.).

Damit das Interview optimal ablaufen kann, sollten folgende Kriterien erfüllt sein, die Bortz & Döring (2006) einleuchtend auführen.

- Nichtbeeinflussung der Interviewpartner: Suggestivfragen vermeiden. Die Fragen sollten so formuliert sein, dass sie keine bestimmten Antworten besonders nahelegen.
- Klarheit der Fragen: Fragen sollten eindeutig und klar formuliert werden und auf den Sachverhalt bezogen sein. Kurze Fragen sind zu bevorzugen. So kann die befragte Person auch weniger „pauschal“ antworten. Gegebenenfalls müssen spezifizierende Rückfragen gestellt werden.
- Tiefgründigkeit: Die Fragen sollten für den Interviewpartner interessant und motivierend sein. Dementsprechend fallen auch die Antworten tiefgründiger aus. (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 244/45).

Die Interviews werden aufgenommen, damit die Autorin sich während des Gesprächs vor allem auf den Dialog einlassen kann und nicht mit Schreiben beschäftigt ist.

Zur Auswertung werden die Interviews zusammengefasst und zum Gegenlesen an die Interviewpartner zurückgegeben. Damit ist eine intersubjektive Überprüfung gewährleistet.

4.5.1 Vor- und Nachteile des problemzentrierten Interviews

Es zeigt sich, dass oftmals Erhebungen als problemzentriertes Interview bezeichnet werden, ohne dass diese den formalen oder inhaltlichen Kriterien dieser Methode genügen. Dazu müssen die vier Elemente (Kurzfragebogen, Aufzeichnungen, Leitfaden und Auswertung)

miteinander kombiniert werden (vgl. Misoch, 2015, S. 76) Bei dieser Form von Interview, welche ursprünglich von Witzel geprägt wurde, ist methodisch nicht ganz klar, welche Art der Auswertung gewählt werden soll (ebd.). Um diesen Schwierigkeiten vorzubeugen wurde ein sorgfältig erstellter Fragebogen gemacht, und den Lehrpersonen schon im Voraus zugestellt. Die Aufzeichnungen wurden in Ton festgehalten und die Auswertungen mit einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) durchgeführt. Dazu wurden die Interviews stichwortartig zusammengefasst und in Tabellenform anhand der Kategorien gebündelt (vgl. Kapitel 6.3). So erwies sich das problemzentrierte Interview als gelungene Methodenkombination, welche Raum für offene Gespräche lässt, trotz fokussierten Fragen.

4.6 Gelingsbedingungen

Meine Fallstudie wird im Gelingensfall dazu dienen, Hypothesen zu generieren, inwiefern altersdurchmisches Lernen in der beobachteten Situation günstig ist für Kinder mit Förderbedarf. Die Untersuchung von zwei Settings und die daraus nachvollziehbar abgeleiteten Einsichten bzw. Ergebnisse werden zeigen, ob sie in Bezug zur Fragestellung für die pädagogische und heilpädagogische Praxis relevant sind. Eine Verallgemeinerbarkeit wird dabei aber nicht möglich sein und vermeintliche Regelmässigkeiten werden mit grosser Sorgfalt interpretiert werden müssen (vgl. Mayring, 2002, S. 35-37). „*Bei Verallgemeinerung der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung muss explizit, argumentativ abgesichert begründet werden, welche Ergebnisse auf welche Situationen, Bereiche, Zeiten hin generalisiert werden können.*“ (ebd. S. 36)

Trotzdem hofft die Autorin auf eine gewisse Wahrnehmung von Tendenzen, die sich im Vergleich mit der Theorie herauskristallisieren.

An der Pädagogischen Hochschule im Kanton Thurgau findet seit April 2014 eine interessante Forschungsarbeit zum Thema Mathematikunterricht statt. Darin wird der Unterricht von Berufseinsteigern und erfahrenen Lehrpersonen verglichen. Gleichzeitig werden Unterschiede des Altersgemischten- und Jahrgangsklassenunterrichts eruiert. In diesem Zusammenhang werden auch Überzeugungen zum AdL- Matheunterricht erfasst. Das Ziel dieser Studie ist es, die Gestaltung von typischen Mathematiksequenzen in Mehrjahrgangsklassen beschreiben zu können. Die Ergebnisse sollen genutzt werden, für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen und der Entwicklung von Materialien und Lehrmitteln. Leider dauert die Studie bis Ende 2016 und kann deshalb nicht mehr für die Arbeit verwendet werden. Die Publikation wird aber gespannt erwartet. Im Schulblatt des Kantons Thurgau (2/2016) wurde von Brunner ein Zwischenbericht zum Thema veröffentlicht. Darin werden die Schwierigkeiten, wie sie in der Theorie dieser Arbeit beschrieben werden, angesprochen. Brunner betont auch, dass aus fachlicher Sicht ein jahgangsbezogenes Arbeiten mit gemeinsamen, altersübergreifenden Anwendungsphasen, nicht nur sinnvoll, sondern notwendig ist. Das „richtige AdL“ müsse zugunsten vom hierarchischen Aufbau der mathematischen Kompetenzen etwas aufgeweicht werden (vgl. Brunner, 2016, S. 29-31).

Auf der Basis der Erkenntnisse dieser Studie werden in Zusammenarbeit mit der PH GR exemplarisch Planungen für den Mathematikunterricht entwickelt, welche aus den Lehrmitteln Zahlenbuch und Mathematik zusammengefasst und für AdL- Klassen ab Herbst 2016 auf der Website der PHTG bereitgestellt werden (vgl. www.phtg.ch/forschung/mathematikdidaktik.ch).

4.7 Aufbereitung der Daten

Die Auswertung der Beobachtungen und Interviews erfolgte nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002), indem Kategorien gebildet werden. Ziel der Inhaltsanalyse ist es, Interviewinhalte und Beobachtungen, die in Form von Texten vorliegen, wissenschaftlich zu analysieren. Dabei wurde induktiv vorgegangen, was bedeutet, dass die Kategorienbildung direkt von den schriftlichen Beobachtungs- und Interviewprotokollen abgeleitet wurden (vgl. S. 115). Allerdings ist die Vorgehensweise nicht ausschliesslich induktiv, da die Bildung der Kategorien entsprechend der Fragestellung einfluss (vgl. Kapitel 4.4). Folgendes Schema gibt einen Überblick über das Vorgehen:

Abb.2 Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2002, S. 116)

Im Folgenden wird das Schema auf diese Arbeit bezogen erläutert. Der erste Punkt ist vorgängig in Kapitel 2 und 3 besprochen worden. Die Selektionskriterien zu den Interviews und den Beobachtungen sind in Bezug zur Fragestellung (Kapitel 3) entstanden und wurden nach der Durchführung in Kategorien eingeteilt (vgl. nachfolgendes Kapitel). Eine Revision der Kategorien fand nicht statt. In dieser Arbeit wurden für die Interpretation und Auswertung Kategorien zusammengefasst (Kapitel 7).

4.8 Kategorienbildung

Die Kategorienbildung wurde in einem ersten Schritt deduktiv vorgenommen. Dazu wurden aus der Theorie und Fragestellung die wichtigsten Elemente für die Kategorien herausgefiltert. Das grösste Problem deduktiver Kategorienbildung besteht darin, die Kategoriendefinition so präzise zu formulieren, dass sie sich nicht überschneiden. Auch die Vollständigkeit ist dabei gefordert. Die Weiterentwicklung und Bildung von Subkategorien werden bei der Auswertung der Daten induktiv unmittelbar am Material gemacht (vgl. Kuckartz, 2012, S. 61/62).

4.8.1 Kategorien Beobachtungsraster

Entsprechend meiner Fragestellung waren folgende Themenbereiche aus der Perspektive der Lehrperson und der schulischen Heilpädagogin von Interesse. Eine erste deduktive Kategorienbildung wurde wie folgt vorgenommen und wird nachfolgend genauer definiert und begründet:

Themenbereich/Kategorie	Kategorie
Positive Interaktion/Handlung Initiative LP/SHP	K1
Positive Interaktion/Handlung Initiative andere SuS	K2
Positive Interaktion/Handlung Initiative von Kind selbst	K3
Hilfe mit Material selbständig	K4
Hilfe mit Material fremdbestimmt	K5
Reaktion des Kindes, Arbeitshaltung	K6

Tab. 2

4.8.2 Kategorien Interview

Themenbereich	Kategorie	
Persönliche Ansichten Vorteile des AdL	Vorteile AdL	K1
Persönliche Ansichten Nachteile des AdL	Nachteile AdL	K2
Mit welchem Lehrmittel wird gearbeitet?	Didaktik	K3
Welche Unterrichtsform ist für AdL in Mathematik am geeignetsten?	Unterrichtskonzept	K4

Wie wird der Lern- und Entwicklungsstand der Kinder erfasst und begleitet?	Lernsteuerung	K5
Wie gut gelingt die Integration von Kindern mit Förderbedarf in der Mathematik?	Chancen der Integration	K6
Welches sind die Schwierigkeiten dabei?	Schwierigkeiten Integration	K7
Inwiefern nützt die gegenseitige Hilfe der SuS im Unterricht?	Soziales Lernen	K8
Welche Änderungen an der heutigen Schule sind erwünscht?	Veränderung der Schule	K9

Tab. 3

Für jede Kategorie wurden in einer Tabelle die entsprechenden Beobachtungspunkte und Textstellen des Interviews gebündelt. Dadurch erfolgte schliesslich die Reduktion auf ein möglichst knappes Niveau, um ein überschaubares Korpus zu schaffen, welches immer noch Abbild des Grundmaterials darstellt (vgl. Mayring, 2002, S. 115).

4.8.3 Definition der Kategorien

An dieser Stelle werden die Kategorien aufgeführt und kurz definiert, welche Textbestandteile unter die jeweilige Kategorie fallen (Mayring, 2002, S. 118).

Kriterien Beobachtungsraster:

Positive Interaktion/ Handlung

Welche Art des Kontaktes seitens der Lehrperson/SHP/SuS oder beobachtetes Kind mit Förderbedarf tragen dazu bei, dass am Unterricht erfolgreich teilgenommen werden kann? Welche verbalen Zuwendungen oder Handlungen wirken sich positiv auf das Handeln des Kindes aus? Inwiefern holen sich die Kinder die Unterstützung bei Lehrpersonen und anderen Kindern selber? Ist dies eher von der Lehrperson gesteuert oder geht die Initiative mehrheitlich vom Kind aus? Die Antworten auf diese Fragen werden zeigen, wie selbständig die Kinder ihren Lernprozess gestalten können.

Die Autorin geht aus eigener Erfahrung davon aus, dass Kinder mit Förderbedarf mehr individuelle Unterstützung und Begleitung benötigen als andere Kinder und dass sie eher überfordert sind mit dem selbstorganisierten Lernen (vgl. Kapitel 2.2 und 2.12).

Wieviel Struktur gebraucht wird und ob es Sequenzen gibt, bei denen das Lernen der Schüler untereinander beobachtet werden kann, ist weiter relevant für die Gestaltung des Unterrichts (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, siehe Kapitel 2.12.4).

Hilfsmittel

Welches Material hilft dem Kind mit Förderbedarf, eine Aufgabe besser zu bewältigen oder zu verstehen? Von wem aus erfolgt die Initiative zum Gebrauch dazu? Die Autorin möchte herausfinden, wie die Umgebung gestaltet werden muss und die Hilfsmaterialien bereitliegen müssen, damit sie möglichst hilfreich zum Einsatz kommen können. Es ist die Meinung der Autorin, dass ein Lernen auf der enaktiven Ebene äusserst wichtig ist um den Inhalt zu verstehen. Meist wird zu schnell auf die symbolische Ebene gewechselt und die Kinder wissen nicht genau, wie sie das Material einzusetzen haben. Laut Scherer & Moser Opitz (2012) braucht es eine gute Einführung in die verschiedenen Arbeitsmittel um diese auch gezielt anwenden zu können. Für Kinder mit Förderbedarf wiederum ist eine gezielte Auswahl, die sie sicher verwenden können, von Vorteil. Meist müssen sie unterstützt und ermuntert werden, die Arbeitsmittel als Mittel für den Aufbau von Erkenntnissen zu nutzen und einzusetzen (vgl. S. 83ff). Gerade im selbstorganisierten, offenen Unterricht ist es von grosser Wichtigkeit, dass sich die Schülerinnen und Schüler zu helfen wissen, wenn sie auf Schwierigkeiten stossen.

Reaktion, Arbeitshaltung des Kindes

Wie zeigt oder verändert sich die Arbeitshaltung des Kindes durch die Interaktionen? Wenn man davon ausgeht, dass das Helfen der Kinder untereinander sinnvoll ist (Christiani, 2005), könnten Interaktionen mit anderen Kindern förderlich sein für die positive Arbeitshaltung des Kindes. Dies könnte auch bedeuten, dass man als Lehrperson während dem Unterricht etwas entlastet wird (vgl. Kapitel 2.5 und 2.10.2).

Kriterien Interview:

Persönliche Ansichten Unterrichtsform

Welches sind die Meinungen der Lehrpersonen/SHP zur Unterrichtsform AdL? Was wird als Vor- oder Nachteil gewertet?

Die Autorin möchte mit dieser Frage herausfinden, inwiefern die Lehrpersonen überzeugt sind von AdL und wo sie die Möglichkeiten und Schwierigkeiten in der Praxis sehen. Es wird sich zeigen, ob sich die Aussagen mit der Theorie und den darin angesprochenen Chancen und Schwierigkeiten decken.

Didaktik

Welche Lehrmittel empfinden die Lehrpersonen als geeignet im Fach Mathematik und was für Zusatzmaterial verwenden sie? Es gibt sehr viele verschiedene Lehrmittel, nicht alle sind gleich geeignet für Unterricht im Mehrklassensystem. Der Aufwand an Vorbereitung variiert je nach Aufbereitung des Lerninhaltes sehr. Interessant ist hier, ob der Ansatz zum altersübergreifenden Unterrichten schon vorhanden ist oder vor allem klassenweise (Management-Ansatz, vgl. Kapitel 2.4) geplant wird.

Unterrichtskonzept

Wie unterrichtet die Lehrperson im Fach Mathematik. Welche Lehrmethoden und Unterrichtsformen eignen sich am besten. Wie organisieren die Lehrpersonen den Unterricht, damit nicht nur ein Nebeneinanderlernen der Jahrgänge stattfindet sondern ein Miteinander (vgl. Kapitel 2.11)?

Lernsteuerung

Lehrpersonen tragen die Verantwortung für das Lernen der Kinder. Wie wird der Lern- und Entwicklungsstand der Kinder erfasst und begleitet? Welche Hilfsmittel dienen den Lehrpersonen als Anker und Kontrolle. Gibt es ein Vorgehen bei der Planung das speziell für die Kinder mit Förderbedarf ausgerichtet ist? Hier interessiert die Autorin die gezielte Planung. Es wird angenommen, dass bei diesen Kindern vor allem der Basisstoff vermittelt wird (vgl. Kapitel 2.12.3). Die Autorin interessiert hier vor allem auch, wie es organisiert wird, damit alle Kinder bis Ende Semester zu ihren Noten kommen. Wie wird umgegangen mit der Diskrepanz von Lernen im eigenen Tempo und dem Erreichen der Klassenziele auf eine bestimmte Zeit?

Chancen der Integration

Was trägt dazu bei, dass die Integration der Kinder mit Förderbedarf gelingt? Welche Möglichkeiten eröffnen sich. Hat die Lehrperson durch den offenen Unterricht mehr Möglichkeiten zu individualisieren und unterstützend zu begleiten? Können jene Kinder teilhaben ohne Nachteile und Stigmatisierung (vgl. Kapitel 2.6)?

Schwierigkeiten

Welche Stolpersteine oder Schwierigkeiten treten dabei auf? Hat die Lehrperson genug Zeit für die einzelnen Kinder? Wie entscheidet sie, welchen Stoff das Kind wie behandeln soll und in welcher Form, damit ein Teilhaben am Ganzen und gemeinschaftliches Lernen stattfinden kann? Braucht es individuelle Lernziele, damit der Notendruck wegfällt oder gibt es eine andere Lösung?

Soziales Lernen

Schüler und Schülerinnen können voneinander lernen (vgl. Kapitel 2.5). Inwiefern nützt die gegenseitige Hilfe der Kinder im Unterricht? Das soziale Lernen muss aber sorgfältig und überlegt eingeführt und gelernt werden, damit es strukturiert gehandhabt werden kann und nicht zu einem Nachteil z. B. abhalten des Lernens der älteren Schüler führt (vgl. Kapitel 2.10.2). Wird die Zeit zur Einführung eingeplant, gibt es ein System oder findet eher ein zufälliges Miteinanderlernen statt?

Veränderung der Schule

Welche Änderungen an der heutigen Schule sind erwünscht? Was braucht es, damit die Ideale und Wünsche beim Unterrichten umgesetzt werden können. Welche Umstände, Instanzen und Gesetze müssten sich anpassen oder ändern? Ist der Lehrplan 21 ein Schritt in die richtige Richtung?

4.8.4 Ankerbeispiele

Zu den einzelnen Kategorien werden in der Tabelle (Kapitel 6.3) die entsprechenden Textstellen mit Ankerbeispielen aufgelistet, welche als Beispiel für diese Kategorie gelten. Diese haben prototypische Funktion für die Kategorie (Mayring, 2002, S. 118).

5 Datenerhebung und Datenerfassung

Das nachfolgende Kapitel erläutert die Datensammlung und das Vorgehen mittels strukturierter Beobachtung der Unterrichtssettings in der Mathematik und der Leitfadeninterviews mit den Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen.

5.1 Durchführung

Ein Kriterium für meine Auswahl der Schulen war, dass ich eine ähnliche Situation vorfinde wie an meinem aktuellen Arbeitsort, um möglichst auch für die Praxis davon zu profitieren. Auch Mittelstufen sollten es sein und für die Beobachtungen relevante Mathematikstunden. Bestenfalls wären je eine Lehrperson und eine SHP anwesend und die Kinder mit Förderbedarf würden integriert gefördert. Es wäre auch erwünscht gewesen, eine Schule zu besuchen, welche schon länger im AdL arbeitet und sich schon intensiv damit auseinandergesetzt hat. Da die Nachfrage und das Interesse an AdL-Schulen im Moment sehr gross ist, war es gar nicht so einfach, eine Klasse für meinen Unterrichtsbesuch zu finden. Ich erhielt leider von den favorisierten Schulen, welche als Vorzeigemodelle dienen, Absagen. Schlussendlich fand ich aber zwei Schulen und Lehrpersonen, welche sich gerne bereiterklärten, aus ihren Erfahrungen zu berichten und die Türe für einen Unterrichtsbesuch zu öffnen. Beide Orte kannte ich vorher nicht, weder die Lehrpersonen noch die Schule.

5.1.1 Fallbeschreibungen ausgewählte Schulen

Setting 1; Primarschule im Toggenburg

Mit der Primarschule Nesslau-Krummenau im Kanton St.Gallen habe ich eine ländliche Schule gefunden, welche schon seit längerem mit einzelnen Mehrjahrgangsklassen arbeitet, aber seit dem Sommer 2015, nach der weiteren Schliessung zweier Aussenschulen nun ganzheitlich umgestellt hat auf das Mehrklassen-System. Die ganze Schulgemeinde umfasst 260 Kinder. Davon gehen 33 in Krummenau zur Schule. Aus den Aussenschulen kamen insgesamt 32 Kinder nach Nesslau. Die Primarschüler sind auf elf Primarklassen und vier Kindergärten aufgeteilt. Die Klassengrösse beträgt zwischen 13 und 21 Kinder. Die Umstellung hatte sowohl organisatorische Gründe wie auch pädagogische Absichten. Nach den Schliessungen zweier Schulen musste eine Lösung gefunden werden, damit eine Kontinuität in der Klassengrösse erreicht werden konnte. Man wusste von den pädagogischen Vorteilen des Mehrklassen-Systems aus Erfahrungen in den Aussenschulen und hatte schon länger über eine Umstellung nachgedacht. „Dieses System passe in die ländliche Gegend und sei ein Abbild der Gesellschaft“, so die Meinung der Schulleitung.

Die Klasse von U. B. umfasst 13 Kinder der Stufen 3.-6. Klasse. Die Lehrperson arbeitet schon seit 15 Jahren mit Mehrjahrgangsklassen, vor allem mit der 5. und 6. Klasse.

Unterricht

Es wird in dieser Klasse mit Wochenplänen gearbeitet. Unter Wochenplänen (vgl. Kapitel 2.11) versteht man allgemein eine Liste mit Arbeitsaufträgen aus verschiedenen Lernbereichen oder einem einzelnen Fach, welche die Lehrperson für die Schülerinnen und Schüler erstellt. Jedes Kind erhält diese Liste zu Wochenbeginn und soll die Aufgaben möglichst selbstständig bis Ende der Woche erledigen. Erledigte Aufgaben kennzeichnen sie auf dem Plan, die Lehrperson kontrolliert die Arbeiten dann abschliessend. Die Listen werden den

Klassen und einzelnen Kindern angepasst, je nach Lernstand (vgl. Bönsch, 1990, in Kucharz & Wagener, 2013, S. 27). „So sei eine Öffnung des Unterrichts möglich für alle Stufen“, so die Aussage der Lehrperson. Die 4. Klasse arbeitet an Textaufgaben zu den Grundoperationen. Die 5. und 6. Klasse behandelt das Thema Brüche. Einführungen werden in Jahrgangsguppen gemacht. Die Kinder mit Förderbedarf werden von einer SHP oder der Schulassistentin begleitet. Die Wochenpläne für sie werden von der SHP vorbereitet. Lernzielkontrollen werden gemeinsam, das heisst nach Jahrgängen getrennt, durchgeführt. Die Schulfächer sind getrennt.

Setting 2; Primarschule in der Innerschweiz

Die zweite Schule in Hergiswil im Kanton Nidwalden arbeitet in altersgemischten Primarklassen in folgendem Modell. Mittelstufe eins umfasst die 2./3. und 4. Klasse, die Mittelstufe zwei die 5. und 6. Klasse. Auf den Sommer 2016 müssen sie aber nach einer Volksabstimmung im Jahre 2014 wieder umstellen auf Zweijahrgangsklassen. Nichtsdestotrotz wollen die Lehrpersonen die erworbenen Erkenntnisse und Vorteile des altersdurchmischten Unterrichts beibehalten. Bemerkenswert ist der hohe Anteil an Pensen für das Teamteaching und die Förderlehrkräfte. So entfallen auf alle Klassen ca. 150 Stellenprozente an Teamteaching und zusätzlich je nach Bedarf noch Stunden anderer Fachpersonen wie Heilpädagogik, Schulsozialarbeit, Logopädie etc.

In die 2.-4. Klasse von A. W. kommen 23 Kinder. Mit der Teamteachinglehrperson sind es 170 Stellenprozente. Die Klassenlehrperson arbeitete schon 16 Jahre mit altersdurchmischten Klassen, seit 3,5 Jahren in dieser Klasse. Sie ist ausgebildete Schulische Heilpädagogin und übernimmt auch teilweise die Förderstunden in ihrer Klasse.

Unterricht

Auch diese Klasse arbeitet mit Wochenplänen. Auf diesen sind die Fächer Deutsch, Mathematik und allgemeine Aktivitäten in der Schule eingetragen. Die Kinder entscheiden selbst, in welchem Fach sie gerade arbeiten. Dazu führen sie ein persönliches Lerntagebuch. Selbstorganisiertes Lernen im offenen Unterricht ist ihr Hauptmerkmal. Einführungen finden in Jahrgangsguppen oder seltener in gemischten Lerngruppen statt. Jedes Kind arbeitet in seinem Tempo, Lernzielkontrollen werden individuell während einem vorgegebenen Zeitfenster (10 Tage) erledigt.

5.1.2 Fallbeschreibungen ausgewählte Schüler

Entsprechend der Forschungsfragen wurde die Auswahl der beobachteten Kinder während eines Vorgesprächs mit der Lehrperson getroffen, aufgrund der relevanten Förderbedürfnisse (vgl. Kapitel 2.12).

Setting 1; Mädchen, 4. Klasse, mit Rechenschwäche und individuellen Lernzielen (A)

Junge 4. Klasse, mit ADHS und individuellen Lernzielen (B)

Setting 2; Junge 2. Klasse, mit Dyskalkulie (C)

Junge 3. Klasse, mit ADHS, Rechenschwäche und individuellen Lernzielen (D)

5.2 Dokumentation der Beobachtungen

Die Autorin wurde von beiden Lehrpersonen und deren Klassen freundlich empfangen. In beiden Klassen hat es Kinder mit individuellen Lernzielen im Fach Mathematik. Deshalb waren zu den beiden Lehrkräften zusätzlich die Schulischen Heilpädagoginnen anwesend. In der einen Klasse noch zusätzlich eine Teamteachinglehrperson. Das eine Kind hat eine Dyskalkulie und das andere eine allgemeine Lernschwäche. In beiden Klassen gab es je ein Kind mit Förderbedarf der exekutiven Fähigkeiten aufgrund der Diagnose ADHS. Unglücklicherweise (für die Untersuchung) wurde das eine Kind separat in einem anderen Raum durch die SHP gefördert und somit konnten dazu keine Beobachtungen gemacht werden. Der Ablauf gestaltete sich so, dass in einem ersten Teil die Fragen zu den Rahmenbedingungen bezüglich der Klasse, Unterricht und den einzelnen Kindern mit Förderbedarf erfragt wurden. Im Hauptteil wurde anhand der Beobachtungsfragen mit dem vorbereiteten Raster protokolliert. Nach dem Unterricht wurden in einem dritten Teil die Leitfadenterviews durchgeführt. Damit sich die befragten Personen vorbereiten konnten und die zeitlichen Ressourcen nicht zu stark beansprucht wurden, erhielten sie die Fragen schon im Voraus zugestellt.

6 Ergebnisse Darstellung

Die Kategorienbildung zu den Beobachtungen im Unterricht wird wie folgt mit Ankerbeispielen dargestellt:

6.1 Beobachtungen im Unterricht: Setting 1

6.1.1 Positive Handlung, Interaktion aus Eigeninitiative oder fremdbestimmt

Die Lehrperson oder das Kind nimmt von sich aus Kontakt auf, damit das Kind weiter am Unterricht partizipieren kann. Um aufzuzeigen, inwiefern mehr Kontakte vom Kind oder von der Lehrperson ausgehen, wird die Kategorie aufgeteilt. Aufgelistet und gezählt werden die einzelnen Situationen.

A: Initiative von LP1/LP2 aus:

- LP1 sitzt neben Kind und zeigt ihm, wo es gerade arbeitet (A)
- LP1 gibt Aufträge die es zu erledigen gilt (A)
- LP1 bespricht mit Kind Tagesziel (A)
- LP1 kontrolliert, ob es stimmt, was bisher gemacht wurde, radiert, lobt, bestätigt (A)
- LP2 erklärt an WT Aufgabe (A)
- LP1 erklärt an WT Aufgabe noch einmal (A)
- LP1 gibt Kind noch mehr Übungen (A)
- LP1 sitzt neben Kind (A)
- LP1 zeigt Strategie vor (Modell) (A)
- LP2 bringt Taschenrechner (A)

B: Initiative von Kind aus:

- Kind erklärt LP was es schon gemacht hat (A)
- Kind fragt nach, wie es geht (A)
- Kind fragt nach, ob es stimmt 3 x (A)

C: Initiative von anderen Kindern aus:

Fand nicht statt oder konnte nicht beobachtet werden. Die Situation, dass die Kinder einen eigenen Arbeitsplatz und keine direkten Nachbarn haben, trägt sicher dazu bei. Jede Klasse hatte zudem einen eigenen Wochenplan mit unterschiedlichen Aufgaben und Themenbereichen, was evtl. wiederum Auswirkungen auf die Zusammenarbeit hatte.

Interpretative Zusammenfassung

In diesem ersten Setting ist ersichtlich, dass die Interaktionen mehrheitlich von der LP/SHP ausgehen, mit 10 beobachteten Interaktionen, bei der die Initiative von den Erwachsenen ausgeht zu 5 Beobachtungen, bei der die Initiative vom Kind selbst ausgeht. Dies kann bedeuten, dass die Erwachsenen genug Zeit haben für den Schüler. Evtl. hat aber der Umstand, dass dieses Kind beobachtet wurde, auch dazu geführt, dass es mehr Aufmerksamkeit erhielt.

Dadurch, dass das Kind intensiv von den Lehrpersonen begleitet wurde, zeigte sich keine Interaktion mit anderen Kindern. Wie hätte das Kind profitiert, wenn ein anderes Kind ihm geholfen hätte? Zwei Lehrpersonen betreuten das gleiche Kind nacheinander mit derselben Form der Hilfestellung und es schien, als verstehe das Kind danach die Aufgabe immer noch nicht ganz. Hier wäre es sehr interessant gewesen zu sehen, wie ein anderes Kind die Aufgabe erklärt hätte. Christiani (2005) meint, dass die Kinder aufgrund ihrer sprachlichen Nähe zueinander in besonderer Weise die Fähigkeit besitzen, Wissen und Lerninhalte untereinander verständlich und greifbar zu vermitteln (vgl. Kapitel 2.10.2).

7.1.2 Hilfe mit Material oder Dialog

Die Auswahl der Hilfeszenen aus dem gesamten Datenmaterial erfolgte auf der Basis der Voraussetzungen, dass sich die erbetenen und gewährten Hilfen auf die Aufgabenlösung bezogen. Diese enthielten in beiden Settings die Bereiche Rechnen, Lesen und Schreiben.

- 4 x mit Material (1000-er Buch, WT, Taschenrechner)
- 11 x im Dialog

Interpretative Zusammenfassung

Auffallend ist die Tatsache, dass die Hilfestellung mit Material immer von den Lehrpersonen ausging. Mehr als doppelt so oft erfolgte die Hilfe in Form von Dialogen. Bei diesem Setting war das Material nicht offen zugänglich. Ich kann mir vorstellen, dass der Umstand der Beobachtungssituation dazu geführt hat, dass die Hilfe durch die Lehrperson schneller erfolgte und die Kinder weniger auf sich gestellt waren und darum weniger auf die Idee kamen, was ihnen noch helfen könnte. Oder gerade hier hätten vielleicht andere Kinder auch darauf hinweisen können, welches Material ihnen helfen könnte. Es kann aber auch sein, dass grundsätzlich mit wenig Zusatz- und Hilfsmaterial gearbeitet wird.

7.1.3 Reaktion Arbeitshaltung des Kindes (A)

- Kind arbeitet motiviert und konzentriert
- Trinkt immer wieder zwischendurch
- Sitzt zuvorderst auf dem Stuhl
- Hört aufmerksam zu
- Sitzt da und studiert
- Arbeitet ohne sich ablenken zu lassen, scheint sehr bemüht

Interpretative Zusammenfassung

Die Arbeitshaltung ist sehr vorbildlich. Durch die enge Begleitung gelingt es dem Kind, an der Sache dranzubleiben und vorwärts zu arbeiten.

6.2 Beobachtungen im Unterricht: Setting 2

6.2.1 Positive Handlung, Interaktion aus Eigeninitiative oder fremdbestimmt

Die Lehrperson oder das Kind nimmt von sich aus Kontakt auf, damit das Kind weiter am Unterricht partizipieren kann.

A: Initiative von LP/SHP aus:

- Sitzt neben Kind und hilft bei Zielformulierung (C)
- Fragt nach, ob es noch geht oder ob Kind Pause braucht (D)
- SHP sitzt neben Kind (D)
- Sitzt daneben, bestätigt, ermuntert, lobt (C)
- Modelliert (C)
- Fordert, ermahnt zum Arbeiten (D)

B: Initiative von Kind aus:

- Informiert LP, dass es Ortswechsel macht (D)
- Holt Bestätigung bei LP (C)
- Fragt LP, wie etwas geht (C)
- Kind spricht mit Nachbarskind, und fragt wie weit es ist (D)
- Schaut bei Nachbarskind, wie weit es ist (D)
- Sagt Nachbarskind, dass es Platz wechselt (D)

C: Initiative von anderen Kindern aus:

- Nachbarskind fordert zum Arbeiten auf (D)

Interpretative Zusammenfassung

In diesem zweiten Setting halten sich die Initiativen der Interaktionen die Waage. Wobei zu bemerken ist, dass nur zwei der sechs Situationen mit dem aktuellen Lerninhalt zu tun haben. Da die Kinder nahe beieinander sitzen, finden vermehrt Interaktionen untereinander statt. Dass die Kinder ihren Platz zum Arbeiten oder Pause machen frei wählen dürfen, trägt wiederum dazu bei, dass sie mit jemandem darüber sprechen und es lässt auch den Kontakt zu verschiedenen Kindern zu. Bei drei Lehrpersonen ist die Möglichkeit gering, dass die Kinder untereinander mehr interagieren. Auch hier hat vielleicht der Umstand der Beobachtungssituation damit zu tun.

6.2.2 Hilfe mit Material oder Dialog

- 3 x mit Material (Plättli, Finger, Lineal)
- 9 x im Dialog

Interpretative Zusammenfassung

Auch in diesem Setting ist die Hilfestellung mit Material geringer. Es überwiegt die Hilfe im Dialog. Die Materialien werden auch eher spontan eingesetzt z.B. Lineal. Die Plättli liegen schon bereit und es ist anzunehmen, dass sie von der SHP bereitgestellt wurden.

6.2.3 Reaktion Arbeitshaltung des Kindes

- Nickt, hört zu (C)
- Arbeitet konzentriert (C)
- Bestätigt, schaut aber umher, ist schnell abgelenkt (D)
- Wechselt von einer Aktivität zur anderen (D)
- Vertieft sich nicht, gibt schnell auf (D)
- Sitzt nur da, schaut umher (D)
- Wechselt selbständig Fach (D)
- Liest stockend (C)
- Lacht, erklärt vage was es gemacht hat (D)
- Hört zu, gähnt, schreibt auf (D)
- Hört zu, radirt, korrigiert, schreibt (C)

Interpretative Zusammenfassung

Der eine Junge (D), welcher weniger persönlich betreut wurde und ein ADHS und ILZ aufweist, arbeitet wenig konzentriert und wechselt die Aktivitäten oft. Für ihn scheint der Unterricht wenig Struktur und Halt zu geben. Das selbständige Arbeiten gelingt ihm nicht gut. Sobald er an Grenzen stösst, gibt er schnell auf und wechselt die Aktivität. Seine effektive Lernzeit ist eher gering. Der zweite Junge (C) mit Dyskalkulie wird intensiver betreut und arbeitet dementsprechend konzentrierter.

6.3 Interview mit den Lehrpersonen/Schulischen HeilpädagogInnen

In den Interviews ging es darum herauszufinden, wie die Lehrpersonen und Heilpädagoginnen in AdL- Klassen unterrichten, welches ihre Ansichten zu AdL sind und inwiefern sie Vor- und Nachteile darin sehen. Weiter war interessant zu erfahren, wie sie die Integration von Kindern mit Förderbedarf im Fach Mathematik einschätzen. Als Einstieg wurden Fragen zur Berufserfahrung und Gründe der Schule für AdL- Klassen gestellt.

Im Folgenden werden die drei Interviews themenspezifisch aufgearbeitet und die Kernaussagen tabellarisch zusammengefasst.

Frage	Antworten
<p>Vorteile des AdL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle drei Lehrpersonen benannten am Anfang die sozialen Lern-Möglichkeiten. Die Erfahrung, dass alle Kinder einzigartig und verschieden sind, ermöglicht ein natürliches soziales Lernen von- und miteinander. <i>„Es gibt keine scheinbare Homogenität, die dazu verführen könnte, gleichaltrige Kinder als gleich anzusehen.“</i> → Soziales Lernen • Als zweite Chance wird benannt, dass die Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten oder Behinderung einfacher gelingt, da die Gefahr der Stigmatisierung kleiner sei. Viele Kinder lernen zur gleichen Zeit an verschiedenen Lerninhalten und auf verschiedenem Niveau. <i>„SuS mit ILZ fallen gar nicht auf, weil jeder sowieso etwas anderes macht.“</i> → Integration einfacher • Das Lernen der einzelnen Kinder könne individuell begleitet werden. <i>„Niveauübergreifender Unterricht ist ohne grossen Aufwand möglich.“</i> → Individuelles Lernen • Das selbstorganisierte Lernen führe zu grosser Selbständigkeit. <i>„Die SuS werden schneller zur Selbstständigkeit hingeführt, sie müssen zum Teil einfach.“</i> → Selbstständiges Lernen

<p>Nachteile des AdL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle drei Lehrpersonen geben zuerst organisatorische Schwierigkeiten an. <i>„Zeit für Einführungen ist manchmal etwas knapp, weil immer jemand etwas will“</i> <i>„Aufwand bei der Vorbereitung und Bereitstellen des Materials.“</i> → Organisatorisches • Beide Klassenlehrpersonen meinen, dass Vergleichsmöglichkeiten in den kleinen Jahrgängen oft fehlen. <i>„Bei der Zielsetzung z.B. des Kindes mit ILZ hänge ich manchmal etwas in der Luft.“</i> → Vergleichsmöglichkeiten fehlen • Eine Lehrperson meint, dass Kinder mit AD(H)S nie wirklich Ruhe haben während des Unterrichts. → Unruhe im Unterricht
<p>Mit welchen Lehrmitteln wird gearbeitet in der Mathematik?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Lehrperson erwähnt, dass die Kinder wenig Auswahl an gleichaltrigen Freunden hätten. → Wenig Auswahl Freunde • Alle Lehrpersonen haben schon oder arbeiten mit dem „logisch“ oder Zahlenbuch. Sie geben aber an, zusätzlich eigene Materialien dazu zu suchen. • Die Wichtigkeit, dass es stufenübergreifend passen sollte, wird betont. • Eine Schule wechselt im neuen Schuljahr ganzheitlich auf das Zürcher Lehrmittel „Mathematik“. • Der eine Lehrer gibt an, das neue AdL konforme Lehrmittel „Mathwelt“ erprobt zu haben. → verschiedene Lehrmittel, selbst zusammengestelltes Übungsmaterial

<p>Welche Unterrichtsform ist am geeigneten?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle arbeiten mit Plänen. Eine Lehrperson ausschliesslich mit Wochenplänen, die zweite zusätzlich mit Lernumgebungen und Lernlandschaften. <i>„Lernlandschaften wären auch cool, da ist aber das Logisch nicht wirklich geeignet, finde ich.“</i> →Pläne (Wochen, individuell) Lernumgebungen
<p>Übersicht Lernstand und Entwicklung der SuS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beide Lehrpersonen und die SHP prüfen regelmässig mit Lernkontrollen (Logisch) und Lernstandserfassungen den Fortschritt des Lernens der SuS. Eine Lehrperson hält zusätzlich auf Listen fest, wer, was, wie und wann gemacht hat. →Lernkontrollen aus Lehrmittel, Lernstandserfassungen, persönliche Listen
<p>Wie gut gelingt die Integration von Kindern mit Förderbedarf in der Mathematik?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beide Lehrpersonen und die Heilpädagogin empfinden die Integration als gelingend, wenn alle Beteiligten einverstanden sind mit dem Unterrichtsstil und flexibel handeln. <i>„Wenn auch die Förderlehrkraft hinter dem System steht, sehe ich kein Problem; sie sollte auch offen sein für die Probleme anderer Kinder.“</i> →Team Übereinstimmung <i>„Es ist mir sehr wichtig, dass auch unsere IF- und IS-Kinder am mathematischen Erleben in unserer Klasse teilhaben. Sie haben einfach ganz andere Zielsetzungen.“</i> → Differenzierung Lernstoff

<p>Welches sind die Schwierigkeiten dabei?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beide Lehrpersonen sagen übereinstimmend, dass die Herstellung, Bereitstellung von Zusatzmaterial schwierig ist. <i>„Manchmal muss man Zusatzmaterial hervorzaubern.“</i> → Materialaufwand • Eine Lehrperson gibt noch den Zeitfaktor an. <i>„Man hat nicht immer Zeit, wenn das Kind die Hilfestellung bräuchte.“</i> → Zeit fehlt
<p>Was brauchen jene Kinder, damit sie möglichst erfolgreich am Unterricht teilnehmen können?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Lehrperson und SHP geben an, dass es eine gute Begleitung durch die LP/SHP und niveauangepasste Aufgabenstellungen brauche, welche Erfolge ermöglichen. → Persönliche Begleitung, Individualisierung • Die zweite Lehrperson findet die positive und ruhige Lernatmosphäre und Anerkennung wichtig. → Positive Atmosphäre
<p>Inwiefern nützt die gegenseitige Hilfe der SuS im Unterricht?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Lehrpersonen sehen darin den Vorteil der Entlastung. <i>„Das nützt doch schon sehr, manchmal geschieht dies automatisch in der Not, wenn ich zu wenig Zeit habe.“</i> → Positiver Wert, Entlastung • Eine Lehrperson unterstützt das gegenseitige Lernen mit Aktivitäten wie „Experten-Wand“ oder „Büroaufschreibungen“ der Kinder. → Bewusstes Lernfeld • Beide sind sich aber einig darin, dass sie verantwortlich sind für die Vermittlung von Lerninhalten. → Freiwillig

<p>Wünsche für Veränderungen an der heutigen Schule?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Lehrperson beschreibt ausführlich, dass sie die Noten abschaffen würde. <p><i>„Man setzt so viel Zeit ein für Prüfungen, sehe den Wert nicht! Untersuchungen der PH Fribourg zeigen, dass verschiedene Lehrpersonen das Gleiche unterschiedlich bewerten!“</i></p> <p>→Keine Noten mehr</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die zweite Lehrperson beschreibt die Wichtigkeit des individuellen Lernens, welche mit der Einstufung der Klassen und den erwarteten Zielerreichungen schlecht möglich ist. <p><i>„In meiner Vorstellung sollen Kinder stets als Individuen und nicht als Teil einer Jahrgangsguppe gesehen werden. Nicht alle Kinder einer 4. Klasse haben genau am 20. Februar die Bereitschaft und die Fähigkeiten, die schriftliche Division zu lernen!“</i></p> <p>→Mehr individuelles Lernen</p>
--	---

Tab.2

Interpretative Zusammenfassung

Die Lehrpersonen und Heilpädagoginnen zeichneten in den Interviews ein recht einheitliches Bild, das überwiegend positiv gegenüber altersgemischtem Lernen geprägt war. Sie sehen vor allem die Vorteile, betonten, wie natürlich und wertvoll die Integration von Kindern mit Förderbedarf sei. Die Möglichkeit diese Kinder innerhalb des Klassenverbandes individuell zu betreuen schätzen die Lehrpersonen. Den Kindern bleibe so der Anschluss an die Klasse erhalten und sie würden nicht stigmatisiert. Die sich aus der Situation ergebende Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz sehen sie als besonders vorteilhaft. Bei den Nachteilen sind vor allem organisatorische Gründe genannt worden. Der Aufwand für Vorbereitungen, Material bereitstellen und die oft fehlende Zeit für Einführungen und individuelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler wurden als grösste Nachteile genannt. Zudem fühlen sich die Lehrpersonen oft verunsichert, weil ihnen der Vergleich fehlt bei den wenigen Kindern eines Jahrgangs. Ausserdem benannte eine Lehrperson die Schwierigkeit, Kinder mit ILZ die angepassten Ziele für das Unterrichtsjahr zu setzen. Eine Lehrperson erwähnte, dass es für Kinder mit AD(H)S schwieriger sei, in dieser Art des Unterrichts konzentriert zu arbeiten.

7 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Beobachtungen und der Interviews werden im Folgenden nach Kategorien geordnet, diskutiert, miteinander in Bezug gebracht und interpretiert. Dabei werden die Erkenntnisse aus der Literatur miteinbezogen. Damit wird systematisch den Forschungsfragen nachgegangen. Es zeigte sich, dass die Kategorien teilweise zu stark unterteilt waren und sich überschneiden. Für die Diskussion bietet sich ein Zusammennehmen einzelner ähnlicher Kategorien an.

7.1 Beobachtungen im Unterricht

7.1.1 Kategorie 1, 2 und 3: Positive Interaktion

Es zeigte sich, dass die meisten Interaktionen von den Lehrpersonen initiiert wurden, welche die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler beobachteten und darauf reagierten. Die Begleitung einer Lehrperson oder SHP hängt massgeblich von der Zeit ab, die während dem Unterricht für die Schülerinnen und Schüler zu Verfügung steht. In den besuchten Settings waren die Ressourcen an Zeit der Erwachsenen sehr gross. Es waren an beiden Orten 3 erwachsene Personen anwesend, welche 13-23 Kinder betreuten. Je eine SHP und zwei Lehrpersonen, an einem Ort ist die Lehrperson zusätzlich auch noch SHP. Die Wirkung von Teamteaching zeigt, dass die Konzentration der Schülerinnen und Schüler eher aufrecht erhalten werden kann und mehr Zeit für die einzelnen Kinder zur Verfügung steht, um sie beraten und unterstützen zu können. Halfide (2009) meint, dass erst durch Teamteaching die Möglichkeit entsteht, den Unterricht genügend zu differenzieren und individualisieren (vgl. Halfide, Frei & Zingg 2009 S. 10). Dies hat sich in den Beobachtungssequenzen deutlich bestätigt. Auch Kucharz und Wagener (2013) betonen, dass leistungsschwächere Kinder häufiger einen Anstoss von aussen benötigen, um aufgabenbezogen zu arbeiten (vgl. S. 18). Gerade diejenigen Kinder, welche Mühe hatten mit der Handlungsplanung und der Konzentration, konnten durch die Lehrpersonen wieder zum Arbeiten angeleitet werden. Dies wird von Brunsting (2011) beschrieben (vgl. Kapitel 2.12.2). Auch Moser Opitz (2012) ist der Meinung, dass jene Kinder mehr Instruktion brauchen (vgl. Kapitel 12.2.4).

Die positive Begleitung durch die Lehrpersonen zeigte sich in den Settings durch wohlwollende und bestätigende Kommentare. Die Aktivitäten der Kinder wurden anerkannt und die Anstrengungen gelobt. Da die Schülerinnen und Schüler sich in diesem Alter noch stark an den Erwachsenen orientieren, bedeutet dies, dass die Lehrpersonen durch ihre Reaktion die positiven Gefühle beim Lernen verstärken und somit den Lernprozess beeinflussen können (vgl. Urech, 2010a, S. 208). Die gute Beziehung wiederum ermöglicht den Kindern, auch ihrerseits bei Schwierigkeiten nachzufragen.

Die gegenseitige Interaktion der Kinder fand aber gerade wegen der intensiveren Betreuung durch die Lehrpersonen wenig statt. So waren es vor allem organisatorische Kommentare, wie den Arbeitsort wechseln oder Aufforderungen zum Weiterarbeiten, welche stattfanden. In der Theorie wird gerade dieser Interaktion viel Bedeutung zugemessen. So sieht z.B. Christiani (2005), einen erheblichen Vorteil bei der gegenseitigen Hilfe auf der Kinderebene. Er meint, dass Kinder aufgrund ihrer sprachlichen Nähe zueinander in besonderer Weise die Fähigkeit besitzen, Wissen und Lerninhalte untereinander verständlich und greifbar zu vermitteln (vgl. Kapitel 2.10.2). Auf diese Aspekte wird in der Kategorie 8, Soziales Lernen noch genauer eingegangen.

7.1.2 Kategorie 4, 5 und 6: Hilfe mit / ohne Material

Eindeutig fanden mehr Hilfestellungen im Dialog statt. Wenn Material eingesetzt wurde, so auf Initiative und Angebot der Lehrpersonen. Im ersten Setting konnte dies beobachtet werden. Die Lehrperson bat das Kind zur Tafel und modellierte anhand eines Zahlenstrahls die Aufgabe. Das Kind schaute zu. Die Handlungen am Arbeitsmittel sollen sprachlich begleitet werden, denn dies ist der erste Schritt zur Abstraktion und spielt eine entscheidende Rolle. Die Übersetzbarkeit wird so vom Konkreten zum Abstrakten und umgekehrt angeregt. Veranschaulichungsmittel müssen gezielt und bewusst gewählt und seine Verwendung didaktisch wohlüberlegt werden, denn für die Lernenden ist jedes neue Material eine eigene Fremdsprache (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 86). In der Beobachtungssequenz hatte das Kind die Aufgabe danach noch nicht verstanden und die SHP wiederholte die Aufgabe an der Tafel. Dabei schaute das Kind wieder zu. Vielleicht könnte durch das eigene Handeln der Schülerin das Verständnis gefördert werden? Christiani (2005) meint, dass durch den Einsatz von z.B. selbst hergestellten Materialien und Arbeitsmitteln die Lernmotivation steigt. Die Identifikation mit den eigenen Übungsmitteln und Lernspielen sei dauerhaft und intensiv (vgl. S. 69).

Im zweiten Setting spürte man, dass sich die Kinder an das Material gewohnt sind. Es lag bereits am Platz und die SHP konnte nur noch darauf aufmerksam machen, es auch einzusetzen. Scherer & Moser Opitz (2012) bestätigen, dass es immer wieder Ermunterung für den Gebrauch der Materialien braucht (vgl. Kapitel 4.8.3).

Auf der Mittelstufe wird vielfach eine Einführung mit Material gemacht, das Üben erfolgt dann aber schnell auf der symbolischen Ebene mit Arbeitsblättern, da angenommen wird, dass die Schüler und Schülerinnen das abstrakte Lernen beherrschen. Diese oft kurzen Sequenzen genügen gerade Kindern mit Lernschwierigkeiten noch nicht.

Krauthausen und Scherer (2008) meinen, wenn zu früh auf den Verzicht von konkreten Materialien gedrängt wird, besteht die Gefahr, dass das Kind bloss Verfahrensregeln ohne Verständnis der dahinterstehenden mathematischen Zusammenhänge lernt (vgl. S. 254ff). Auch Scherer & Moser Opitz (2012) sind der Meinung, dass es eine sorgfältige Einführung des Umgangs mit Hilfsmitteln braucht (vgl. Kapitel 4.8.3).

Gerade in AdL-Klassen, wo Unterstufe und Mittelstufe miteinander lernen, könnte es von Vorteil sein, wenn viele Materialien noch unmittelbar zum Gebrauch animieren. Es ermöglicht Kindern mit Lernschwierigkeiten, ohne aufzufallen auf der enaktiven Ebene zu lernen und zu üben, auch wenn ihre gleichaltrigen Mitschüler mehrheitlich abstrakt auf der symbolischen Ebene arbeiten.

Strukturierte Materialien wie Tagesziele, Wochenpläne, Lerntagebuch, Portfolios etc. sind Dokumente, welche es braucht, um über Fortschritte und Leistungen der Kinder informiert zu bleiben. Sie sind nicht nur für die Lehrpersonen gute Instrumente, sondern eignen sich auch für die Schüler und Schülerinnen, ihr Lernen zu reflektieren und Motivation zu gewinnen (vgl. Achermann, 2012, S. 52, 53). Im zweiten Setting gelang es auch Kindern mit Förderbedarf, für sich zu reflektieren.

7.2 Interview

Die beim Interview gestellten Fragen bezogen sich nicht nur auf das Thema Mathematik, sondern auch allgemein auf AdL. Im Folgenden wurde versucht, die Diskussion beim allgemeinen Thema möglichst kurz zu halten und vertiefter auf die Mathematik einzugehen.

7.2.1 Kategorie 1 und 2: Vor- und Nachteile des AdL

Die positive Einstellung gegenüber AdL war bei allen interviewten Personen klar ersichtlich. So will niemand zurück ins „Alte System“ mit Jahrgangsklassen. Alle Lehrpersonen erwähnten anfangs den Vorteil des sozialen Zusammenlebens und Lernens.

Hier überschneiden sich die Kategorien 1 und 8 (soziales Lernen). Deshalb wird hier nicht vertiefter darauf eingegangen und das Thema weiter unten in Kategorie 8 genauer ausgeführt.

Auch an vorderer Stelle wurde die einfachere Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen genannt. Auch hier steht die soziale Komponente im Vordergrund. Die Möglichkeit ohne grossen Aufwand niveauübergreifend zu unterrichten und so kein Kind zu stigmatisieren wird, gefällt den Lehrpersonen.

„Da es sichtbar ist, dass alle Kinder unterschiedlich sind, spielt die Bandbreite der Heterogenität nur noch eine untergeordnete Rolle.“ So die Aussage einer Lehrerin im Interview.

Schon Maria Montessori hat die Altersmischung in der Schule dem natürlichen Lebensraum des Kindes angepasst.

„Ich glaube, eines Tages wird man verstehen, dass es der Natur zuwiderläuft, wenn man die Kinder nach Jahrgängen voneinander trennt- es schafft Langeweile und erschwert den geistigen Austausch.“ (Montessori, 1983; Knauf, in Laging, (2010), S. 152).

Achermann (2012) bestätigt die Wichtigkeit der Heterogenität: *„AdL Klassen seien eine Ergänzung zur Kleinfamilie. Das Zusammenleben in unserer vielfältigen, demokratisch orientierten Gesellschaft müsse gelernt werden.“* (S. 37)

Das individuelle und selbständige Lernen wird auch als Vorteil angesehen. Die Möglichkeit, die Lernwege einzelner Kinder zu begleiten und sozusagen als Lerncoach zu agieren, wird geschätzt. Gerade Kinder mit besonderem Bildungsbedarf erlebten so viel mehr positive Lernerfolge, da sie auf ihrem Niveau lernen können. Bestätigt wird dies auch von Laging (2010), (vgl. Kapitel 2.6). Die sich aus der Situation ergebende Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz sehen sie als besonders vorteilhaft.

Bei den Nachteilen sind vor allem organisatorische Gründe genannt worden. Der Aufwand für Vorbereitungen, Material bereitstellen und die oft fehlende Zeit für Einführungen und individuelle Betreuung der Schülerinnen und Schüler wurden als grösste Nachteile genannt. Dies wird auch in der Theorie immer wieder erwähnt. Kucharz & Wagener (2013) meinen, dass sich die didaktischen, methodischen und pädagogischen Aufgaben der Lehrperson vervielfältigen und eine hohe Belastung darstellen (vgl. Kapitel 2.3).

Zudem fühlen sich die Lehrpersonen oft verunsichert, weil ihnen bei den wenigen Kindern eines Jahrgangs der Vergleich fehlt. Hier ist anzumerken, dass die Frage, ob es denn einen Vergleich benötigt, aufgrund des Bewertungssystems entsteht.

Ausserdem benannte eine Lehrperson die Schwierigkeit, Kindern mit ILZ die angepassten Ziele für das Unterrichtsjahr zu setzen. Hier meinen Scherer & Moser Opitz (2012), dass sich die Lehrperson Klarheit verschaffen muss, welche Basiskompetenzen für die weiteren Lernprozesse des Kindes notwendig sind und dass nicht der ganze Grundschulstoff erarbeitet werden muss (vgl. Kapitel 2.12.3).

Eine Lehrperson erwähnte, dass es für Kinder mit AD(H)S schwieriger sei in dieser Art des Unterrichts konzentriert zu arbeiten. Brunsting (2011) umschreibt genau diese Schwierigkeiten und auch Krajewski (2008) bestätigt diese Probleme (vgl. Kapitel 2.12.2).

7.2.2 Kategorie 3: Didaktik

Zusammenfassend aus den Interviews ist zu spüren, dass es kein Lehrmittel gibt, welches einfach als Rezept übernommen und für die eigenen Klassen angewendet werden kann. Trotzdem brauchen die Lehrpersonen ein Mittel, wie einen roten Faden, der ihnen Halt und Sicherheit gibt. „Obwohl ich schon jahrelang unterrichte, fehlt mir der Mut, mich ganz von Logisch zu lösen.“ Einheitlich arbeiten die Lehrpersonen mit verschiedenen Angeboten und ergänzen mit zusätzlichen eigenen Materialien. Das im Kanton St.Gallen gängige Lehrmittel „Logisch“, dessen Vorgänger „Zamara“, „das Zahlenbuch“ sowie „Mathematik“ aus dem Lehrmittelverlag des Kantons Zürich kommen zum Einsatz. Letzteres weist schon eine Struktur für das AdL auf. Beim „Logisch“ wird der Nachteil der vielen Bücher (pro Stufe ein Buch und Arbeitsheft) erwähnt.

Ein neues Lehrmittel speziell auf altersdurchmischten Unterricht ausgerichtet befindet sich in der Endphase der Ausarbeitung und wird im nächsten Jahr herausgegeben (vgl. Kapitel 2.10). Eine Lehrperson hat eine Testphase mitgemacht. „Mathwelt“ wird in zwei Zyklen eingeteilt. Zyklus 1 (Alter 4 bis 8) und Zyklus 2 (Alter 9- 12) sollen gewährleisten, dass für die gesamte Primarstufe ein fließendes Unterrichten möglich ist. Es beinhaltet differenzierte Aufgaben, welche ein niveauangepasstes Lernen ermöglichen sollen (vgl. Graf, 2015).

Die Erfahrungen einer Lehrperson, welche in der Testphase gemacht wurden, können wie folgt zusammengefasst werden:

- Die Herausforderung ist gross, wenn man trotzdem noch mit zwei Büchern arbeiten muss, weil die Stufen anders zusammengesetzt sind, als im Lehrmittel vorgegeben.
- Zu viele Themen werden behandelt, empfindet es als Stress, wenn alle 7-8 Lektionen ein neues Thema angegangen werden muss.
- Zu wenige Aufgaben darin, welche die Themen vertiefen, es müssen zusätzliche Materialien gesucht werden zum Üben.
- Die gemeinsamen Lernanlässe zu Beginn eines Themas sind sehr gut!

Ein Lehrmittel, welches für altersdurchmischte Gruppen geeignet ist wird sehnlichst erwartet. Dies spürt man am grossen Interesse vieler Schulen, welche bei der Erprobung mitmachen wollen (vgl. Graf, 2015).

7.2.3 Kategorie 4: Unterrichtskonzept

In beiden Unterrichtsettings wurde mit Wochenplänen gearbeitet. Im ersten differenzierte die Lehrperson vor allem für Jahrgangsklassen. Hier fand der sogenannte „Management-Ansatz“ statt. Das bedeutet, die Einzelklassen arbeiten zwar gleichzeitig im Schulzimmer, jedoch weitgehend unabhängig voneinander wie Achermann (2012) beschreibt (vgl. Kapitel 2.4). Für die Kinder mit Förderbedarf passte die SHP die Wochenpläne oder den Lernstoff an. Wie oben erwähnt, hält sich die Lehrperson vor allem an den Ablauf des Lehrmittels Logisch. Im zweiten Setting fand sich auch der Wochenplan wieder, er beinhaltete jedoch die Aufgaben aller Fächer und Anlässe der Woche. Die Kinder entschieden selbst, woran sie gerade arbeiten möchten. Gleichzeitig wird mit Lernlandschaften zu Themen wie: Masse/Zeit/Geometrie gearbeitet, welche das stufenübergreifende Lernen ermöglichen. Jede

Woche gibt es eine passende Lernumgebung, bei der es vor allem um das Begreifen und das Verständnis der Zusammenhänge geht.

An beiden Orten wurde deutlich, dass sich der Unterricht zwangsläufig öffnen muss, wenn mit mehreren Jahrgängen unterrichtet wird. Wie im Theorieteil beschrieben, gibt es verschiedene Arten der Öffnung (vgl. Definitionen in Kapitel 2.3). Die besuchten Settings hatten verschiedene Öffnungsgrade. So fand in der ersten Klasse eine geringe organisatorische Öffnung statt. Die Kinder arbeiteten zwar möglichst selbständig, hatten aber klare Vorgaben wo, was, wie und bis wann erledigt werden musste.

In der zweiten besuchten Klasse zeigte sich eine grössere Öffnung des Unterrichts. So wurde organisatorisch, methodisch, inhaltlich und sozial geöffnet. Der Grad der Öffnung hatte Einfluss auf das Arbeiten der Kinder mit Förderbedarf. Aus den Beobachtungssequenzen ist ersichtlich, dass für leistungsschwächere Kinder generell ein Unterricht mit wenig Öffnung vorteilhafter ist (vgl. Kapitel 7.1.3 und 7.2.3). Diese Schüler und Schülerinnen arbeiteten konzentrierter an ihren Aufgaben und zeigten eine grössere Ausdauer. Wobei zu bemerken ist, dass beim ersten Setting eine eins zu eins Betreuung stattfand, im zweiten Setting nur punktuell unterstützt wurde.

Eine Studie in Kucharz & Wagener (2013) weist ähnliche Resultate auf. So zeigte sich im Rechnen, dass der formelle Stil, welcher enger geführt wird, einen grösseren Lernfortschritt bewirkt bei Kindern mit Lernschwierigkeiten (vgl. S.16).

7.2.4 Kategorie 5: Lernsteuerung

Beide Lehrpersonen und die SHP prüfen regelmässig mit Lernkontrollen und Lernstandserfassungen den Fortschritt des Lernens der Schülerinnen und Schüler. Eine Lehrperson führt Listen und hält darauf fest, wer, was, wie und wann gemacht hat. Es scheint offensichtlich, dass es administrativ recht aufwändig ist, wenn man die genauen Lernfortschritte der einzelnen Kinder erfassen will. Es bedarf einer guten Vor- und Nachbereitung. Im ersten Setting findet eine traditionelle Weise der Lernstandsüberprüfung statt, welche schon im Lehrmittel vorgegeben ist. Zusätzlich finden Klassentests in Jahrganggruppen statt. Kinder mit Förderbedarf haben teilweise angepasste Tests oder aber die Noten werden nicht gezählt, weil sie lernzielbefreit sind.

Im zweiten Setting findet sich wie oben erwähnt ein System mit ausgearbeiteten Listen und Formularen. So führen die Kinder selbst ein Lerntagebuch, in welchem sie ihre Ziele definieren und auswerten. Zusätzlich hält die Lehrperson fest, welche Kinder zu welchem Zeitpunkt etwas gemacht haben. Da die Kinder innerhalb einer Zeitspanne selbständig entscheiden, wann sie bereit sind, eine Lernkontrolle oder Prüfung zu schreiben, gibt es keine gemeinsamen Tests. Der Vorteil dieser Art der Überprüfung liegt auf der Hand. Nicht jedes Kind ist zur selben Zeit gleichweit und braucht mehr oder weniger Übungseinheiten bis es einen Lerninhalt verstanden hat. Dies entspricht dem Individualisierungs-Ansatz von Achermann (Kapitel 2.4). Es zeigt sich, dass die Kinder ein hohes Mass an selbständigem Denken und Organisieren leisten müssen, welches sorgfältig erarbeitet und eingeführt werden muss.

„Auf dem Weg zum individuellen Reflexionsinstrument muss das Kind in seiner Selbstwahrnehmung konsequent unterstützt und der Blick auf seine ganzheitliche Entwicklung erweitert werden.“ (Christiani, 2005, S. 217)

Interessanterweise finden sich in keinem Lehrmittel vorgedruckte Formulare zur Erfassung der Lernstände der Kinder oder Platz für Notizen in Arbeitsheften. Alle diese Dokumente wurden von den Lehrpersonen selbst gemacht. Eine integrierte Form von Reflexion könnte sinnvoll sein für die Dokumentation der verschiedenen Themen z. B. in der Mathematik. So

könnte der Lernfortschritt jederzeit für die Eltern, andere Lehrpersonen und Kinder ersichtlich sein.

Es hat sich in den beiden Settings gezeigt, dass Kinder mit Schwierigkeiten beim Lernen Unterstützung brauchen. In der ersten Unterrichtsbeobachtung übernahm die SHP die Schreibarbeit bei der Zielformulierung und half einem Kind bei der Reflexion mit Nachfragen.

Für die Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten kann es sinnvoll sein, zusätzlich zur inneren Differenzierung (vgl. Kapitel 2.1.3) auch Massnahmen der äusseren Differenzierung einzusetzen. Gerade wenn Schülerinnen und Schüler einen sehr grossen Leistungsrückstand aufweisen, sind individuelle Fördersequenzen, die für eine spezifische Diagnostik oder zum Aufarbeiten von Lerninhalten genutzt werden, oft unabdingbar (vgl. Scherer & Moser Opitz 2012, S. 50).

7.2.5 Kategorie 6 und 7: Chancen und Schwierigkeiten der Integration

In der Integration aller Kinder sehen die Lehrpersonen vor allem die sozialen Vorteile (vgl. Kategorie 1). Wenn die zeitlichen Ressourcen vorhanden sind, weil zusätzliche Lehrpersonen in der Klasse arbeiten, sind die Möglichkeiten der individuellen Unterstützung sehr lernförderlich für die Kinder. *„Im Teamteaching sollte Übereinstimmung herrschen, was den Unterrichtsstil anbelangt“*, so die Meinung der befragten Lehrpersonen.

Die Integration aller Kinder setzt einen differenzierten Unterricht voraus. *„...sie haben einfach ganz andere Zielsetzungen.“*

Mit einem lernzielorientierten, niveaudifferenzierten Unterricht, qualitativer Lernstandserfassung und Förderung zentraler mathematischer Inhalte, ist es möglich, dass auch Kinder mit Lernschwierigkeiten am Mathematikunterricht teilhaben und positive Erfahrungen machen können (vgl. Walt; Schassmann; Moser & Opitz, in Lanfranchi & Steppacher, 2011).

Die Lehrpersonen geben an, dass es für sie einen grossen Material- und Zeitaufwand bedeutet für mehrere Jahrgänge vorzubereiten. Nicht immer sei während dem Unterricht genug Zeit da, für die Unterstützung von Kindern die Hilfe brauchen. Kucharz & Wagener (2013) bestätigen den Mehraufwand des Vorbereitens (vgl. Kapitel 2.3).

7.2.6 Kategorie 8: Soziales Lernen

Das soziale Lernen ist für alle Lehrpersonen wichtig, obwohl dies in den zwei besuchten Settings nicht gross beobachtet werden konnte. Es wurde mehr Bedeutung auf das Lernen mit der Lehrperson gelegt.

Die Aussage: *„...das nützt doch schon sehr, aus der Not manchmal automatisch“*, zeigt auf, dass dieser Vorteil des gegenseitigen Lehrens eher spontan erfolgt und nicht unbedingt beabsichtigt. Vor allem im Fach Mathematik scheint dies nicht gross zum Tragen zu kommen, ein Grund, weshalb fast keine Beobachtungen dazu gemacht werden konnten. Im zweiten Setting fand kein isolierter Mathematikunterricht statt, sondern die Kinder entschieden selber, an welchem Fach sie arbeiten. Dort konnten vermehrt Interaktionen untereinander beobachtet werden, welche aber nichts mit dem mathematischen Inhalt zu tun hatten. Daraus schliesst die Autorin, dass in diesem Fach dem sozialen Lernen eher weniger Bedeutung zugemessen wird. Es scheint für die Lehrpersonen schwierig, mit verschiedenen Jahrgangsstufen das soziale Lernen in Mathe zu steuern.

Aus der Theorie bestätigt Müller (2015) genau diese Ansicht: *„Hier die älteren oder leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler als Tutoren einzusetzen sei problematisch. Kinder können in der Regel nicht verstehensorientiert erklären. Sie erkennen keine Misskonzepte und fehlendes Grundlagenwissen“* (vgl. Kapitel 2.10.2).

Christiani betont, dass die Kinder dann gut voneinander lernen können, wenn dies sorgfältig eingeführt wird. Die Kinder müssen gut instruiert und angeleitet werden, Methoden besprochen und eingeübt werden (vgl. 2005).

Insbesondere für Lernende mit Lernschwächen ist es besonders bedeutsam, Lerninhalte auch gemeinsam mit anderen oder der Lehrperson erarbeiten zu können (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 57). Dazu erhalten sie oftmals zu wenig Gelegenheit. Die Befürchtung, dass die helfenden Schüler und Schülerinnen während dieser Zeit vom eigenen Lernen abgehalten werden, ist da. *„Ich versuche aber zu vermeiden, die Schüler und Schülerinnen als Hilfskräfte zu verdonnern; sie müssen es selber wollen und machen, ausserdem haben sie selber genug Arbeit“*, so die Aussage einer Lehrperson.

Diese Befürchtung wird von Montessori zurückgewiesen. Sie meint, dass das gemeinsame Lernen keine Belastung darstellt, sondern Gelegenheit bietet, das eigene Lernen zu vertiefen.

„Durch nichts lernen (...) (die älteren Kinder) mehr als durch das Lehren anderer, besonders, wenn sie den Gegenstand nicht sehr gut beherrschen. Denn die Anstrengungen des anderen wirken wie eine Fehlerkontrolle für sich selbst und regen sie an, mehr Kenntnis zu erwerben, um dem anderen zu vermitteln, was er braucht“ (Montessori 1979; Knauf, in Laging, 2010, S. 155).

7.2.7 Kategorie 9: Veränderung der Schule

Alle Lehrpersonen finden übereinstimmend das Bewertungssystem mit den Noten in den heutigen Schweizer Schulen nicht mehr angemessen. Es passe nicht mit dem Individualisierungs-Ansatz zusammen und sei subjektiv.

„...verschiedene Lehrpersonen bewerten das Gleiche unterschiedlich...“ oder *„Nicht alle Kinder einer 4. Klasse haben genau am 20. Februar die Bereitschaft und die Fähigkeiten, die schriftliche Division zu lernen!“* so die Aussagen der Lehrpersonen.

Auch Achermann (2012) bestätigt dies: *„Altersgemischtes Lernen und die kantonalen Vorgaben für Noten und Zeugnisse passen nicht zueinander.“* (S. 118)

8 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragen können nicht abschliessend beantwortet werden. Mit den kleinen Falluntersuchungen können nur Vermutungen angestellt werden, welche sich allenfalls mit meiner eigenen Erfahrung aus dem Berufsalltag decken. Im Vergleich mit der Theorie werden sie bestenfalls bestätigt. Trotzdem bleiben es Hypothesen.

Frage 1

Welche Voraussetzungen braucht es, damit Kinder mit Förderbedarf in altersdurchmischten Klassen erfolgreich am Mathematikunterricht teilnehmen können?

Dazu müssen die Unterfragen zuerst wie folgt beantwortet werden.

Welche positiven Handlungen und Interaktionen helfen den Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf, damit sie dem Unterrichtsgeschehen folgen und aktiv daran teilnehmen können?

Die wohlwollende Begleitung einer Lehrperson oder SHP hilft den Kindern, dass sie sich akzeptiert fühlen und ihre Unsicherheiten und Fragen jederzeit stellen dürfen. Dabei ist die Geduld der Erwachsenen sehr wichtig, da diese Kinder sehr viel Bestätigung und wiederholende Erklärungen benötigen. Die zeitlichen Ressourcen der Lehrperson/SHP spielen dabei eine entscheidend wichtige Rolle, um den Kindern gerecht zu werden.

Das Unterstützen und Anleiten zur Selbständigkeit ist ein weiteres Merkmal, das sich bei den Beobachtungen, Interviews und der Theorie als sehr zentral herauskristallisiert hat.

Das gegenseitige Lernen der Kinder wird weiter als sehr wichtig erachtet, es hat sich aber gezeigt, dass dies auch gelernt und mit den Kindern erarbeitet werden muss, damit es nutzbringend ist. Wenn ein hohes Mass an Betreuung durch die Erwachsenen gewährleistet ist, müssen sich diese bewusst sein, dass dadurch weniger Interaktionen bei den Kindern stattfinden.

Welches Material hilft den Kindern mit Förderbedarf erfolgreich zu partizipieren?

Die äusseren Rahmenbedingungen, wie die Gestaltung des Raumes und Bereitstellung der Materialien ermöglichen den Kindern ein spontanes Zugreifen auf die Hilfsmittel. Diese müssen jedoch sorgfältig eingeführt und die Handhabung geübt und als selbstverständlich betrachtet werden. Die Chance, dass auch ältere Kinder wieder vermehrt auf Material zurückgreifen um vertiefte Einsichten zu gewinnen, erhöht sich in AdL-Klassen, da der Umgang damit natürlicher stattfindet, weil auch jüngere Kinder dabei sind. Die Gefahr der Stigmatisierung durch diese Situation ist auch weniger gegeben.

Inwiefern beeinflusst die Art und Weise des Unterrichts das Lernen von Kindern mit Förderbedarf?

Es hat sich bei den Beobachtungen gezeigt, dass Kinder mit Förderbedarf im Matheunterricht auf eine engere Begleitung angewiesen sind. Sie holten sich immer wieder Rat und Bestätigung bei den Lehrpersonen und der SHP. Die Theorie bestätigt diese Hypothese.

So zeigte sich im Rechnen, dass der formelle Stil, welcher enger geführt wird, einen grösseren Lernfortschritt bewirkt (Kucharz & Wagener 2013, S. 16).

Das bedeutet für den offenen Unterricht, wie er für AdL als ideal angesehen wird, dass die Kinder mit Förderbedarf eine engere Begleitung einer Lehrperson oder SHP und mehr Struktur und Vorgaben, was den Lernstoff angeht, benötigen.

Fazit und Beantwortung der Fragestellung 1:

Es müssen äusserliche, personelle und organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Ressourcen bieten, um eine individualisierte, innere Differenzierung im Unterricht zu erhalten. Der Unterricht muss sehr differenziert vor- und nachbereitet werden und die Schülerinnen und Schüler müssen eine hohe Sozial- und Selbstkompetenz erwerben.

Frage 2

Inwiefern können die Vorteile des AdL- Unterrichts im Fach Mathematik genutzt werden?

Auch hier wird zuerst die Unterfrage beantwortet.

Welche Chancen und Möglichkeiten eröffnen sich im AdL Unterricht für Kinder mit Lernschwierigkeiten?

Die positiven, sozialen Aspekte werden am meisten betont. Die Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten gelingt in AdL-Klassen auf natürliche Weise. Weil in AdL-Klassen die Unterschiede sowieso schon gross sind, gibt es weniger Konkurrenzdenken. So fällt es den Kindern leichter und ist normal, Hilfe in Anspruch zu nehmen und auch zu geben. Da die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler gross ist, trägt das gemeinsame Lernen zum Lernerfolg bei, denn die verschiedenen Sichtweisen und „Expertenkinder“ tragen dazu bei, dass ausgetauscht, mitgedacht, verhandelt und erklärt wird. Kinder lernen von Kindern oft leichter als von Erwachsenen. In einer AdL-Klasse können auch leistungsschwächere Kinder anderen Kindern etwas beibringen. Diese soziale und kognitive Leistung stärkt das Selbstvertrauen. (vgl. Achermann, 2012, S. 33, 34).

Wenn der offene Unterricht funktioniert, die Kinder genügend selbständig arbeiten können und sich, wie erwähnt, auch gegenseitig helfen, hat die Lehrperson oder schulische Heilpädagogin mehr Zeit, einzelne Kinder zu begleiten. Die Schülerinnen und Schüler können dabei auch in ihrem eigenen Lerntempo vorwärts gehen und den Lernstoff genügend wiederholen. Wie oben erwähnt, ist die engere Begleitung bei Kindern mit Lernschwierigkeiten nötig. Dadurch ist auch eine einfachere und in den Unterricht integrierte Diagnostik möglich.

Fazit und Beantwortung der Fragestellung 2

Der grösste Vorteil ist die Möglichkeit der Integration aller Kinder, ohne Stigmatisierung und wenig Separation. Dabei ist die Teilhabe, das Miteinanderlernen genauso wichtig wie der eigene „Fahrplan“ für die Kinder. Wenn ein Klima geschaffen werden kann, indem das gegenseitige Erzählen und einander Zuhören zur Routine gehört, sich die Kinder austauschen und dadurch den Lernstoff repetieren und vertiefen, dann sind die Vorteile von AdL genutzt.

So kann ein Lernen stattfinden, dass jedem Kind gerecht wird und ihm ermöglicht eine positive, motivierende und ganzheitliche Bildung zu erhalten.

Vielleicht muss aber auch erkannt werden, dass in der Mathematik nur beschränkt altersdurchmischtes gelernt werden kann. Die Schwierigkeiten, wie sie von verschiedenen Autoren und den Interviewpartnern angesprochen werden, deuten darauf hin. Brunner (2011) meint treffend, wenn es der Lehrperson gelingt, einen Unterricht zu gestalten, indem ein ausgewogenes Klima herrscht von einerseits lehrergesteuertem, andererseits individualisiertem und gemeinschaftsbildendem Charakter, dann wird Altersmischung zum interessanten, bereichernden pädagogischen Programm, das allen Kindern gerecht wird. Von ausschliesslich „gemeinsamem Arbeiten am selben Gegenstand“ sei nicht die Rede. Primär gehe es um die Gestaltung von gutem Unterricht, nicht um ideologische Umsetzungen einer Schulorganisation (vgl. S. 13).

9 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

An dieser Stelle werden persönliche Gedanken formuliert, welche nicht direkt mit der Fragestellung zu tun haben aber im weiteren Sinn damit zusammenhängen.

- Eine Ergänzung der Lehrmittel mit vorstrukturierten Rastern und Beobachtungsbogen, um den Lernstand und die Entwicklungsfortschritte der einzelnen Kinder zu dokumentieren und festzuhalten, wäre von Vorteil für einen differenzierten Unterricht. Es wäre für die Lehrpersonen eine Planungs- und Arbeitshilfe wenn sie schon mit vordruckten Formularen arbeiten könnten. Ich kann mir vorstellen, dass dies die anspruchsvolle Lernprozessbegleitung erleichtern würde.
- Das Pensum einer SHP sollte überdacht, und mehr Ressourcen eingeplant werden für den „geöffneten“ Unterricht.
- Sowie sich auch der Unterricht verändert, sollte auch das Bewertungssystem, wie es mit den Noten heute existiert, überdacht und verändert werden. Vielleicht ist der neue Lehrplan 21 ein Schritt in diese Richtung. Vielleicht gibt es in der Zukunft ein Bewertungssystem, bei dem die Kompetenzen der Kinder beschrieben werden und keine Zahlen mehr.

10 Reflexion

Im Schlusskapitel wird über die Vorgehensweise des Forschens reflektiert und eine allgemeine Rückschau gehalten.

10.1 Reflexion des Arbeitsprozesses

Meine erste wissenschaftliche Arbeit in diesem Umfang schrieb ich mit gemischten Gefühlen. Es war ein ständiges Auf und Ab von einerseits grossem Interesse am Thema, da es direkt aus der eigenen Praxis kommt, andererseits Ehrfurcht vor der Forschung - Neuland für mich.

Bereits während den Beobachtungen wurde mir bewusst, dass es schwierig wird, genau das im Unterricht zu sehen, was die Theorie zu AdL- Unterricht beschreibt. Ausserdem hatte ich erhebliche Schwierigkeiten eine geeignete Schule zu finden, auf welche die von mir aufgestellten Auswahlkriterien passten. Unglückliche Zufälle, wie die separative Förderung eines Kindes und somit Abwesenheit der SHP, waren nicht vorhersehbar. Ich bin mir bewusst, dass somit die Aussagekraft der Beobachtungen nicht sehr vielsagend ist, habe aber trotzdem versucht, sie optimal auszuwerten. Die Idee, mit den Beobachtungen die Ergebnisse der Interviews zu bestätigen und zu vergleichen, ist mit den kurzen Einblicken beschränkt möglich gewesen und hätte eine grössere Untersuchung benötigt. Dafür war leider der zeitliche Rahmen zu eng. Trotzdem war es spannend, Einblicke in die verschiedenen Klassen zu erhalten. Für die Leitfadeninterviews hätte ich im Nachhinein gerne mehr Zeit und Hartnäckigkeit investiert. So verliefen die Interviews eher oberflächlich. Ich hatte zugegebenermassen auch nicht wirklich den Mut, den Lehrpersonen mit kritischen Fragen „auf die Zehen zu treten“. Ich wollte eigentlich nicht, dass sie die Interviews als eine Art Überprüfung ihres Unterrichts verstanden. Bei der Einteilung in die Kategorien und der Beantwortung der Fragestellung ist mir bewusst geworden, dass ich zu wenig auf die spezifischen Aspekte des Mathematikunterrichts eingegangen bin, sondern eher allgemein auf AdL- Unterricht. Dies bedeutet, dass die Fragen beim Interview zu wenig konkret gestellt waren. Vieles wurde mir

aber auch erst bei der Auswertung bewusst. Es gelang mir auch zu wenig, geeignete Nachfragen zu stellen, um vertiefter auf die Sache einzugehen und die Forschungsfrage zu verfolgen. Auch muss gesagt sein, dass aufgrund dieser Einzelfallstudie, also der wenigen Interviews, keine allgemeingültige Schlussfolgerung gezogen werden kann. Lediglich lässt sich aufzeigen, wie einzelne Fälle die Altersdurchmischung und die Integration der Kinder mit Förderbedarf handhaben. Für Flick (2009) zählt die Übertragbarkeit wie auch die Verallgemeinerung ihrer Ergebnisse eindeutig zu den Zielen der qualitativen Forschung (vgl. zitiert nach Kuckartz, 2012, S. 168).

Der Vergleich der gewonnenen Daten mit der Theorie stellt den einzelnen Fall in einen grösseren Zusammenhang und so kann die Gültigkeit der Ergebnisse besser abgeschätzt werden (vgl. Mayring, 2002, S. 44).

Die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring war ein passendes Instrument, um zur Beantwortung der Fragestellung zu gelangen. Das gewonnene Datenmaterial konnte so reduziert werden, dass die Inhalte besser überschaubar wurden (vgl. ebd. S. 65). Für die Interviews wendete ich das zusammenfassende Protokoll an, dies ist laut Mayring (2002) dann sinnvoll, wenn man vorwiegend an der inhaltlich-thematischen Seite des Materials interessiert ist (vgl. S. 97). Die Einteilung in passende Kategorien fand ich sehr anspruchsvoll. Immer wieder wurden Überschneidungen gefunden, Kategorien angepasst oder zusammengefasst, dadurch wurden sie nicht mehr gleich aussagekräftig. Dies wird von Kuckartz (2012) als das grösste Problem der deduktiven Kategorienbildung angesehen (vgl. S. 61/62).

10.2 Abschliessende Worte und Ausblick

Aus dieser Arbeit ziehe ich einen grossen Gewinn für meine weitere Arbeit als schulische Heilpädagogin. Da ich an einer Schule arbeite, die gerade auf dem Weg zur Umstellung zu altersdurchmischtem Lernen mit drei Stufen ist, kann ich viele Überlegungen und Erkenntnisse daraus in den Unterricht und die Weiterentwicklung der Schule einfließen lassen. Mit der Vertiefung des Themas durch diese Masterarbeit konnte ich mein Wissen erweitern. Eine mögliche Weiterentwicklung könnte das Zusammenstellen einer Lernumgebung zu einem Thema der Mathematik für AdL sein. Aufbereitet mit gemeinsamen Einstiegen, problemlösende und entdeckende Phasen, Vertiefungs- und Übungsmöglichkeiten auf verschiedenen Niveaus und kooperativen Lernformen.

11 Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mich während des Schreibens der Masterarbeit unterstützt haben: Meiner betreuenden Mentorin Barbara Zutter, welche mich stets mit hilfreichen Fragen und Anregungen unterstützt und wohlwollend begleitet hat.

Meiner Familie und Freunden, die meiner oft geistigen und körperlichen Abwesenheit mit Verständnis begegnet sind.

Ursi Poschung für die fachliche Unterstützung. Evelin Künzle und Monika Schwitter für das Korrekturlesen.

12 Literaturliste

- Achermann, E. (2005). *Unterricht gemeinsam machen: Pädagogik der Vielfalt*. Bern: Schulverlag bmv.
- Achermann, E., Gehrig, H. (2012). *Altersdurchmisches Lernen. Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule. Primarstufe*. (2. Auflage) Bern: Schulverlag Plus AG.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage) Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. 4., überarbeitete Auflage. Heidelberg: Springer.
- Buholzer, A.; Joller-Graf, K. & Ottiger, A. (2011). *Gelingensbedingungen zur Einführung von Altersgemischtem Lernen (AgL) in der Schule*. PHZ Luzern, Institut für Schule und Heterogenität (ISH).
- Brunner, E. (2011). *Damit AdL in Mathe nicht zur Qualitätsfalle wird*. Schulblatt Thurgau 6/ 11-13.
- Brunner, E. (2015). *AdL mit dem Schweizer Zahlenbuch*. Brunner_Interview_klett-adl-mathe_2015-08-10_0711.
- Brunner, E. (2015). *Altersdurchmisches Lernen im Mathematikunterricht*. Unveröffentlichtes Script PH, Thurgau, S. 99-103.
- Brunner, E. (2016). *Mathematik in schwierigen Schulstrukturen*. Schulblatt Thurgau 2/29-31.
- Brunner, E. (2016). *Unterrichtsmaterial*. Script PH Thurgau. Zugriff am 29.5.2016 unter www.phtg.ch/forschung/mathematikdidaktik.ch
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten-Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.3.Auflage
- Christiani, R. (2010) *Jahrgangübergreifend unterrichten, Ziele, Erfahrungen, Organisieren, Informieren, Differenzieren, Beurteilen*. Berlin: Cornelson Verlag.
- Feuser, G. (2002). *Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand Didaktisches Fundamentum einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik* <https://streese-film.de/pdf/feuser-gemeinsam-arbeiten.pdf> [17.10.2012].
- Feuser, G. (2009). *Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik*. In Eberwein H., Kauer S. (Hrsg.), (7. Auflage), *Handbuch Integrationspädagogik*. (S. 280-294).

- Forster, F. (2005). *Altersgemischtes Lernen: Fragen aus der Praxis - wissenschaftlich beantwortet*. Bern: Schulverlag bmv AG.
- Graf, Ch. (2015). *Mathwelt Zyklus 1 und 2*. Bern: Schulverlag plus.
- Hahn H., Berthold B. (2010). *Altersmischung als Lernressource. Impulse aus Fachdidaktik und Grundschulpädagogik*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Halfhide T., Frei M., Zingg C. (2009). *Team-Teaching. Wege zum guten Unterricht*. Lehrmittelverlag Zürich.
- Hengartner, E., Hirt, U. & Wälti, B. (2010). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht (2. aktual. und erweiterte Aufl.)*. Zug: Klett und Balmer.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2008). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht: Natürlich differenzieren für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Luzern: Comenius.
- Kucharz, D. & Wagener, M. (2013). *Jahrgangsübergreifendes Lernen. Eine empirische Studie zu Lernen, Leistung und Interaktion von Kindern in der Schuleingangsphase*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Krajewski, K. (2008). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Laging, R., (2010). *Altersgemischtes lernen in der Schule (4. Auflage)*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.) (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Julius Klinikhardt Verlag.
- Lütolf Belet, A. (2015). *Interventionen bei Lernschwierigkeiten. Die Bedeutung von exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf Lernen*. Zürich: Unveröffentlichtes Script der Hochschule für Heilpädagogik.
- Matthis, M. (2015). *Einführung in die Förderdiagnostik*. Zürich: Unveröffentlichtes Script der Hochschule für Heilpädagogik.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken*. (5. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin; Walter de Gruyter.

Müller, B. N. (2012). *Miteinander rechnen? Kann altersdurchmisches lernen im Mathematikunterricht auf der Unterstufe gelingen?* 4 bis 8, Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, 3, 32-33.

Müller, G. N. & Wittmann, E.C. (2012). *Mathematiklernen in jahrgangsbezogenen und jahrgangsgemischten Klassen mit dem Zahlenbuch*. In: Das Zahlenbuch 1 bzw. 2 – Begleitband (3-12-201619 bzw. 3-12-201629). Stuttgart: Klett.

Passigatti Lauber, C. (2009). *Schulisches Wohlbefinden in Jahrgangsklassen im Vergleich zu altersgemischten Klassen in integrativen Schulformen*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich; Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Trachsler, E. (2008). *Altersdurchmischte Klassen in der Thurgauer Volksschule Eine explorative Studie zu einer vielversprechenden Schulform zwischen Tradition und Innovation*. Kreuzlingen: Pädagogische Hochschule Thurgau.

Internet:

http://www.phtg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/PFW/Forschung/PHTG_FB_08_Altersdurchmischte_Klassen.pdf (05.10.09).

Urech, Ch. (2010a). *Die heterogene Schulklasse. Fallstudien zum pädagogischen Handeln in Basisstufen*. Zürich/Chur: Rüegger.

Urech, Ch. (2010b). *Klassenübergreifendes, altersdurchmisches Lernen auf der Unterstufe der Primarschule. Eine Längsschnittuntersuchung im Rahmen des Schulprojekts 21*. Lizentiats Arbeit, Pädagogisches Institut der Universität Zürich, Pädagogische Psychologie.

Wagner Lenzin M. (2015). *Systembewusstes Handeln in der Schule*. Zürich: Unveröffentlichtes Script der Hochschule für Heilpädagogik.

Wilms N. (2008). *Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit mathematikdidaktischer Prinzipien auf den Religionsunterricht der Klassen 3-6*. Kassel: university press.

13 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis:

- Abb. 1 Titelbild;
- Abb. 2 Planung Masterthese
- Abb. 3 Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung

- Tab. 1 Bundesamt für Statistik
- Tab. 2 Kategorien Beobachtungen
- Tab. 3 Kategorien Interview

14 Anhang

1. Beobachtungsprotokolle
2. Interviews

Beobachtungsprotokoll AoL Unterricht, Fach: Mathematik

Seite 1

Datum: 18. 2. 16 Or: Kammernau Klasse/Stufe: 4.- 6. LP/SHP: 2 LP

Zeit	Name	Aktivität	Positive Handlung/Interaktion LP/SI P/S/S	E	F	Hilfe mit Material	E	S	Beobachtung, Reaktion des Kindes, Arbeitshaltung
8:50	Betina	Mathe +/- im Ausserecken	LP sitzt neben Kind zeit ihr wo ablesen, ermuntert zu hilfs- mittel (gepostet)			X Tausenderbuch		X	arbeitet konzentriert lehrt - motiviert
	"		erklärt LP was gemacht		X				
	"		K fragt nach LP erklärt nochmals	X					
	"		Ki fragt nach LP hilft richtige Seite zu zeigen	X		Sach - richtige date		X	trinkt immer wieder arbeitet für dich, scheint bei der Sache zu sein
	"	Subtraktion Schnittb.	LP erklärt nochmals nachdem Ki aufhört fragt bestimmt	X		Tausenderbuch			schaut aus sitzt vorne auf Buch herauf aufmerksamer zu
	"		LP möchte an wt 1000 + und - Rechenen erklären		X	wt / II		X	zurück am Platz, kommt nicht weiter ... studiert
	"		LP geht nochmal an wt mit Ki		X	" "		X	
	"		LP ist noch mehr stehen, bbt						

Tab. 2 Beobachtungsgraster

E=Eigeninitiativ F=Fremdbestimmt

2

Beobachtungsprotokoll AdL Unterricht, Fach: Mathematik

Datum: _____ Ort: _____ Klasse/Stufe: _____ LP/SHP: _____

Zeit	Name	Aktivität	Positive Handlung/Interaktion LP/S-P/SuS	Hilfe mit Material		Beobachtung, Reaktion des Kindes, Arbeitshaltung
				E	F	
	Betina	Mathe	Ki sträut auf - fragt ob es stimmt. LP1 erklärt Strategie nochmals (mündl.)	X		rechnet konzentriert weiter
	"	"	fragt wieder ob es stimmt, erklärt neben Ki, lebt, bestätigt			Ki ist sehr konzentriert, fleißig
	"	"	LP1 mobilisiert nachmüll 1 Rechnung vor		X	schaut konzentriert an
	"	"	LP2 bringt Taschenrechner zum Kontrollieren		X Taschenrechner	Ki atmet laut aus, scheint müde

Tab.2 Beobachtungsraster

E=Eigeninitiativ/ F=Fremdbestimmt

②

Beobachtungsprotokoll AoL Unterricht Fach: Mathematik

Setting 2

Datum: 20.11.19 Ort: Hegridwil Klasse/Stufe: 2. -4 LP/SHP

Zeit	Name	Aktivität	Positive Handlung/Interaktion LP/SHP/SuS	Hilfsmittel		Beobachtung, Reaktion des Kindes, Arbeitshaltung
				E	F	
10.00	Fabio	lesen	Hilf steht daneben		X	Finger X liest strobend
	Patrick Patrick	"	HP zeigt zum Lesen auf, zeigt daneben zeigt Linial auf Linie	X	X	Linial X dort zuerst nur die beginnt dann zu lesen schaut warum hochsteht beginnt zu lesen laut erklärt was er gelesen hat.
	Fabio	Mathe	LP möchte sehen was er gemacht hat		X	
	Fabio	Lernzettel buch ausfüllen	dies fragt nach, hilf- formulieren	X	X	Lernzettel vergeben X beschreibt nachher hört zu - schreibt
M.10	Patrick	"	direkt auf fragt nach HP erklärt	X		" redet, korrigiert, beschreibt

Tab.2 Beobachtungsraster

E=Eigeninitiativ F=Fremdbestimmt

Anhang 2

Leitfadeninterview 1 mit Lehrperson

Ort/Name: Krummenau Bischofberger	Schule/Klasse; Krummbach, 4.-6.	Funktion: LP
---	------------------------------------	-----------------

Angaben zur Lehrperson

1. Wie lange arbeitest Du schon als LP/SHP?
 - *Seit 30 Jahren*
2. Wieviele Jahre an einer Schule wo AdL Unterricht stattfindet?
 - *In Nesslau hatte ich 5/6. Klassen*
 - *10 Jahre arbeitete ich als Schulleiter*
 - *jetzt seit 2 Jahren 4.-6. Klasse*

Angaben zur Schule

3. Aus welchen Gründen wird an deiner Schule AdL unterrichtet?
 - *Aus pädagogischen und organisatorischen Gründen*

Persönliche Ansichten

4. Was sind Deiner Meinung nach die Vorteile von AdL?
 - *Niveauübergreifender Unterricht ist ohne grossen Aufwand möglich*
 - *Der soziale Umgang wird nebenbei geübt*
 - *SuS mit ILZ fallen gar nicht auf, weil jeder sowieso etwas anderes macht. Egal wenn jemand etwas anderes arbeitet (eigener Wochenplan), er wird nicht „stigmatisiert“*
 - *Die SuS lernen voneinander, ältere von jüngeren, aber auch umgekehrt*
 - *Die SuS werden schneller zur Selbständigkeit hingeführt, sie müssen zum Teil einfach..*
 - *Selbstkompetenz wird gefördert, weil vermehrt auch Selbstkorrektur eingesetzt werden muss*
5. Gibt es für dich auch Nachteile? Welche?
 - *Zeit für Einführungen ist manchmal etwas knapp, weil immer jemand etwas will.*
 - *Am Ende des Jahres kann man nicht einfach etwas Neues beginnen, weil immer SuS mit dem Unterrichtsstil vertraut sind.*
 - *SuS mit AD(H)S haben nie ganz Ruhe.*
 - *Zielsetzung für Kind mit ILZ, da hänge ich manchmal in der Luft-weiss nicht so genau, wo es steht und was es noch können sollte.*

6. Mit was, welchem Lehrmitteln/Material arbeitest du in Mathe?
 - *Mit dem Logisch, aber es sind zuviele Bücher für alle Stufen, 6 Bücher und Hefte in der Primarstufe- das ist Chaos pur!*
 - *Finde alle Klassen sollten das gleiche Lehrmittel haben, ist eine Erleichterung im Team.*
 - *Rechenblock von Zamara,*
 - *Habe das neue Lehrmittel für ADL getestet, es ist nicht schlecht, vor allem die gemeinsamen Einstiege in ein Thema sind cool.*
 - *Mir fehlt der Mut, trotz Erfahrung, so ganz ohne Lehrmittel zu arbeiten.*

7. Welche Unterrichtsform erachtest du für das AdL im Fach Mathematik am geeignetsten?
 - *Ich arbeite mit Themenplänen, Wochenplänen.*
 - *Lernlandschaften wären auch cool, dazu ist das Logisch aber nicht geeignet, finde ich.*

8. Wie behältst du den individuellen Lernprozess/Lernstand der einzelnen SuS im Blickfeld?
 - *Mit Lernkontrollen (2-3), am Schluss mit Prüfung und Noten*
 - *Mit kleinen Unterrichtssequenzen z.B. 7 Minuten -Test*

9. Wie gut gelingt die Integration von Kindern mit Förderbedarf in der Mathematik?
 - *Wenn auch die Förderlehrkraft hinter dem System stehen kann, sehe ich keine Probleme.*

10. Welches sind die Schwierigkeiten dabei?
 - *Manchmal muss man Zusatzmaterial hervorzaubern.*
 - *Man hat nicht immer Zeit, wenn das Kind gerade die Hilfestellung bräuchte.*
 - *Zu entscheiden, welche persönlichen Ziele diese Kinder brauchen, was für sie wichtiger Lernstoff ist.*
 - *Oft situative spontane Entscheidung, muss unbedingt mit SHP Vorgängerin sprechen.*

11. Was brauchen jene Kinder, damit sie möglichst erfolgreich am Unterricht teilnehmen können?
 - *Positive Anerkennung*
 - *Ruhige positive Lernatmosphäre*

12. Inwiefern nützt die gegenseitige Hilfe der SuS in deinem Unterricht?
 - *Das nützt doch schon sehr, aus der Not manchmal automatisch.*

- *Ich versuche aber zu vermeiden, die SuS als Hilfskräfte zu verdonnern; sie müssen es schon selbst wollen und machen, nicht mich ersetzen. Ausserdem haben sie selber genug Arbeit!*

13. Was würdest Du verändern an der heutigen Schule?

- *Die Noten abschaffen, AdL könnte besser gelebt werden.*
- *Man setzt zuviel Zeit für Prüfungen ein, sehe den Wert nicht darin!*
- *Untersuchungen der PH Fribourg zeigen, dass verschiedene Lehrpersonen unterschiedlich benoten.*
- *Wäre eine Chance, Kinder mit ILZ z.B: könnten mit der Klasse mitgehen ohne zu repetieren.*
- *Gegenüber Eltern hat man mehr Verantwortung ohne Noten.*

Leitfadeninterview 2 LP/SHP

Ort/Name: Hergiswil, Schulhaus Dorf	Schule/Klasse; 2./3./4.c, Altes Dorf	Funktion: KLP/SHP IS
--	---	-------------------------

Angaben zur Lehrperson

1. Wie lange arbeitest Du schon als LP/SHP?

*Ich arbeite seit 17 Jahren als Lehrperson in verschiedenen Funktionen:
1 Jahr Klassenlehrperson 1. Klasse „sortenrein“, allerdings sehr heterogen
3 Jahre Klassenlehrperson Kleinklasse/Werkschule
6 Jahre Klassenlehrperson Kleinklasse A
4 Jahre SHP
3.5 Jahre Klassenlehrperson Regelklasse AdL/SHP IS*

2. Wieviele Jahre an einer Schule wo AdL-Unterricht stattfindet?

Seit 3.5 Jahren in Hergiswil an einer ausgewiesenen AdL-Schule, vorher als Kleinklassenlehrerin immer mit altersgemischten Gruppen.

Angaben zur Schule

3. Ist dir bekannt, aus welchen Gründen an Deiner Schule AdL unterrichtet wird?

In Hergiswil wurde der altersgemischte Unterricht ausschliesslich aus pädagogischen Gründen initiiert. Es begann mit der Einführung einer Grundstufe, danach wurde das altersgemischte System konsequent weitergezogen.

Persönliche Ansichten

4. Was sind Deiner Meinung nach die Vorteile von AdL?

*Kinder in Klassen mit altersgemischtem Unterricht erfahren, dass alle Kinder einzigartig und ungleich sind. Es gibt keine scheinbare Homogenität, die dazu verführen könnte, gleichaltrige Kinder als gleich anzusehen.
Die Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten, Lernbehinderungen und körperlich/geistigen Behinderungen gelingt viel einfacher als in „sortenreinen“ Klassen. Da es sichtbar ist, dass alle Kinder unterschiedlich sind, spielt die Bandbreite der Heterogenität nur noch eine untergeordnete Rolle.
In altersgemischten Systemen besteht die Möglichkeit, die Lernwege der Kinder einzeln und individuell zu begleiten. Das selbstorganisierte Arbeiten wird in AdL-Klassen zur Bedingung: Es ist nicht möglich, in mehrstufigen Abteilungen „frontal“ zu unterrichten. Die Lehrperson wird fast automatisch zum Coach unterschiedlicher Lernwege.
Damit wird die Didaktik zwangsläufig einer offenen und schülerzentrierten Pädagogik angepasst.*

5. Gibt es für dich auch Nachteile? Welche?

Nachteile nicht direkt, aber Stolpersteine:

Aufwand bei der Vorbereitung und Bereitstellung des Materials.

→ Mut zur Lücke, enge Zusammenarbeit im Unterrichtsteam, offenes Bereitstellen von Materialien, Plänen und didaktischen Hilfsmitteln.

kleine Vergleichsgruppe (bei uns pro Jahrgang zwischen 6-10 Kindern).

→ enge Zusammenarbeit mit Stufenspändli, Vergleiche von LZK-Resultaten, wir machen zusätzlich pro Fach einen Cockpit pro Schuljahr, um zu sehen, ob wir auf dem „richtigen“ Pfad sind.

die Kinder haben wenig „Auswahl“ für Freunde bei Gleichaltrigen.

→ viele klassenübergreifende Anlässe, Ausflüge

6. Mit welchem Lehrmittel arbeitest du in Mathe?

Wir arbeiten vor allem mit selbst hergestelltem Material (einmal ein Riesenaufwand, dafür ist dann das Lernen am gleichen Gegenstand mit unterschiedlichen Zielsetzungen problemlos möglich).

An unserer Schule hatten die Kinder bis und mit aktuelles Schuljahr von der 1.-3. Klasse das Zahlenbuch und von der 4.-6. Klasse das logisch!.

Die Wechsel erfolgten immer im vertrauten Rahmen und nicht als zusätzlicher Stolperstein beim Klassenwechsel.

Die Lehrmittel werden aber nur ergänzend benutzt. Meist sind sie halb leer, wenn das Schuljahr zu Ende ist.

Ab dem nächsten Schuljahr (2016/17) wechseln wir gesamtschulisch auf das neue Lehrmittel „Mathematik“.

7. Welche Unterrichtsformen erachtest Du für das AdL im Fach Mathematik am geeignetsten? (Wochenplan, Frontalunterricht, Werkstatt, Lernlandschaft)

Wir erarbeiten immer im ersten Semester die Grundlagen der neuen Stufe (Erweiterung des Zahlenraumes, Grundoperationen, schriftliche Grundoperationen) mit Mathe-Plänen. Dabei ist das Thema immer für alle 2.-4.-Klässler gleich, die Zielsetzungen aber natürlich nicht.

Im zweiten Semester gibt es dann fast ausschliesslich Lernlandschaften. Damit werden Masse/Zeit/Geometrie als stufenübergreifende Lernanlässe installiert und von den Kindern sehr frei nach eigenen Neigungen und Interessen bearbeitet.

Automatisierendes Üben (Grundoperationen) und Sachrechnen (im Sinne von Textaufgaben) flankieren das ganze Jahr über die Pläne/Lernlandschaften.

Dazu kommt eine Wochenlektion Lernumgebungen (nach Hengartner/Hirt/Wälti), um das mathematische Verständnis und die Zusammenhänge zu begreifen.

- 8. Wie erfasst und behältst du den Lernstand der Kinder aktuell, im Auge?**
Ich persönlich bin die „Königin der Listen“. Ich markiere darauf die Aufgaben, die von einzelnen Kindern bearbeitet wurden (Farbcode, um den Erfolg festzuhalten), mache ziemlich viele einzelne Lernstandserfassungen, die dann wieder auf Listen festgehalten werden und schreibe ziemlich viel in Hefte und auf Pläne. So gelingt es mir, den Überblick zu behalten, obwohl alle ziemlich immer etwas anderes machen.
- 9. Wie gut gelingt die Integration von Kindern mit Förderbedarf in der Mathematik?**
Ich würde jetzt mal ganz unbescheiden behaupten, es gelinge mir recht gut. Wenn sowieso alle Kinder unterschiedliche Aufgaben bearbeiten, fällt es nicht auf, wenn die IF und IS-Kinder noch einmal etwas ganz anderes machen. Es ist mir sehr wichtig, dass auch unsere IF und IS-Kinder am mathematischen Erleben in unserer Klasse teilhaben. Sie haben einfach noch einmal ganz andere Zielsetzungen innerhalb der Themen in unserer Klasse.
- 10. Welches sind die Schwierigkeiten dabei?**
Herstellung und zeitnahe Bereitstellung von Materialien, die einerseits dem Lernstand des Kindes entsprechen und andererseits gerade zum Geschehen in der Klasse „passen“.
- 11. Was brauchen jene Kinder, damit sie möglichst erfolgreich am Unterricht teilnehmen können?**
Eine gute Begleitung durch LP/SHP und – auf ihrem Niveau – Aufgabenstellungen, die Erfolge ermöglichen.
- 12. Inwiefern nützt die gegenseitige Hilfe der SuS in deinem Unterricht?**
Die Kinder beraten sich gegenseitig und helfen einander, Aufgaben zu bewältigen. Sie sind gewohnt (AdL-Kinder halt), dass sie einander unterstützen. Schön finde ich immer zu beobachten, dass sie meist „Lehrerlet“, das heisst, sie verraten einander nicht Resultate, sondern unterstützen den Lernweg. Auf einer „Experten“-Wand kleben sie Postlts mit ihrem Namen, wenn sie eine Aufgabe erklären können. Kinder, die Schwierigkeiten mit einer Aufgabe haben, fragen dann meist zuerst das entsprechende Kind. Manchmal stellen die Kinder auch „Büro-Ausschreibungen“ auf ihre Pulte, auf dem sie beschreiben, bei welchen Aufgabenstellungen sie am Besten helfen können. Die Vermittlung von neuen Strategien oder Lernwegen obliegt aber mir. Ich behalte hier gerne die Kontrolle darüber, wer welchen Input braucht.
- 13. Was würdest Du verändern an der heutigen Schule?**
*Das hängt sehr stark von der pädagogischen Ausrichtung der Schule ab... ☺
Was die Volksschule als Ganzes betrifft:*

In meiner Vorstellung sollen Kinder stets als Individuen und nicht als Teil einer Jahrgangsguppe gesehen werden. Nicht alle Kinder einer vierten Klasse haben ausgerechnet am 20. Februar die Bereitschaft und die Fähigkeiten, die schriftliche Division zu lernen. Wenn man wartet, bis das Kind bereit ist, gelingt es viel eher und ist erfolgversprechender (und damit auch eher ein positives Erlebnis/eine positive Erfahrung für das einzelne Kind).

Die Schule bewegt sich in einem Spannungsfeld (vgl. Fend) zwischen Qualifikation und Allokation, zwischen Integration und Selektion.

Dem kann man mit pädagogischem Handeln insoweit begegnen, dass man auf individueller Ebene (der des Kindes) verstärkten Wert auf die Qualifikation und Integration legt.

Die Selektion braucht es selbstverständlich auch. Dies ist ebenfalls eine Funktion der Schule. Aber sie dürfte in meinen Augen gerne aus der Primarschule verschwinden. Je länger ein Kind Zeit hat, sich als lernendes und erfolgreiches Individuum zu sehen, desto besser.

Für Misserfolge und dem Gefühl, nicht zu genügen, ist später immer noch Platz genug.

An unserer Schule finde ich die Umgebung für die Kinder nahezu optimal. Durch eine ebenso (zumindest teilweise) altersgemischte und vollständig integrative Oberstufe fällt wenigstens das Sek A/B/C-Fallbeil weg.